

open-access.network

Veranstaltungs- konzept

Eine Vorlage zur Organisation von
Open-Access-Veranstaltungen

Die Autor*innen

Für das Projekt open-access.network:

Hannah Schneider
Andreas Kirchner

Unter Mitwirkung von:

Helene Brinken
Lena Dreher
Danny Flemming
Linda Martin
Jessika Rücknagel
Agnieszka Wenninger

Die Version 1.0 dieser Publikation ist im Rahmen des Verbundprojekts „open-access.network“ erstellt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert worden.

Falls nicht anders vermerkt, ist das vorliegende Werk unter der [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizenziert. Logos sind hiervon ausgenommen.

Zitationsvorschlag

open-access.network(2022). Veranstaltungskonzept. Eine Vorlage zur Organisation von Open-Access-Veranstaltungen. Version 1.0. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6078419>

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.6078419

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Was ist Open Access ?	2
I) Veranstaltungsmodule	3
Aufbau des Kapitels	4
Phase 1) Einstieg	5
Phase 2) Arbeitsphase	9
Phase 3) Abschluss	18
Phase 4) Pause	20
Liste mit Online-Tools	24
Sammlung der Methoden	24
Methoden Phase 1) Einstieg	25
Methoden Phase 2) Arbeitsphase	33
Methoden Phase 3) Abschluss	40
Methoden Phase 4) Pause	44
II) Veranstaltungsformate	47
III) Veranstaltungsorganisation	52
IV) Best-Practices	63
Praxis-Beispiele für die verschiedenen Veranstaltungsformate	63
Thematische Workshops	64
Barcamp	65
Staff Week	67
Train the Trainer	70
Online Talk	73
Anhang: Liste mit Online-Tools	75

Einleitung

Es bleibt eine kontinuierliche Herausforderung, im Bereich Open Access das vorhandene Wissen zu bündeln und nutzbar zu machen. Wie können Veranstaltungen so gestaltet werden, dass sie effektiv Wissenschaftler*innen und Open-Access-Professionals ansprechen?

In dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekt [open-access.network](#) wurden zahlreiche Open-Access-Veranstaltungen in verschiedenen Formaten durchgeführt. Angebote wie themen- oder fachspezifische Workshops, Online Talks und Train-the-Trainer-Workshops dienten dazu, Wissenschaftler*innen und Open-Access-Professionals weiterzubilden. Darüber hinaus wurden innovative Formate wie Barcamps und Staff Weeks zur Vernetzung der deutschsprachigen Open-Access-Community angeboten.

Um die umfangreichen Erfahrungen zu bündeln, wurde im Rahmen des Projekts das vorliegende Konzept zur Durchführung von Open-Access-Veranstaltungen erstellt. Es umfasst inhaltliche Aspekte zu Open Access, didaktische Methoden zur Vermittlung der Inhalte und Hilfestellungen zur Organisation verschiedener Formate. Das Konzept wurde auf Basis der Erfahrungen in den Veranstaltungen des Projekts verfasst und enthält Anregungen für Workshops, Barcamps, Train-the-Trainer-Workshops, Staff Weeks und Online Talks.

Das Veranstaltungskonzept ist in vier Bereiche aufgeteilt. In Kapitel I werden verschiedene inhaltliche Module zum Thema Open Access sowie Umsetzungstechniken, (Online-) Tools und Didaktik-Methoden dargestellt, die in den Veranstaltungen verwendet werden können. Im zweiten Kapitel erfolgt eine Charakterisierung der einzelnen Veranstaltungsformate, die im Projekt [open-access.network](#) durchgeführt wurden und sich für die Vermittlung von Open Access sowie die Vernetzung der Community anbieten (Workshops, Barcamps, Train-the-Trainer-Workshop, Staff Weeks und Online Talks). Anschließend folgen im dritten Kapitel Hinweise zur Organisation einer Veranstaltung, die im Baukastenprinzip auf die einzelnen Veranstaltungen angewendet werden können, je nachdem, ob es sich um eine Online-Veranstaltung oder um eine Präsenzveranstaltung handelt. Schließlich bildet das vierte Kapitel Best-Practice-Beispiele für verschiedene Veranstaltungsformate ab.

Das Konzept ist modular aufgebaut. So können der Inhalt und die praktische/methodische Umsetzung je nach Veranstaltungsformat gewählt werden. Auch für die Organisation der Veranstaltungen können aus verschiedenen Bausteinen die für das Format passenden Anforderungen zusammengestellt werden.

Was ist Open Access?

Ziel von Open Access (OA) ist es, wissenschaftliche Literatur und wissenschaftliche Materialien für alle Nutzer*innen **frei und uneingeschränkt zugänglich sowie nachnutzbar** zu machen, kostenlos und möglichst frei von technischen und rechtlichen Barrieren. Ein wesentlicher Aspekt ist die Maximierung der Verbreitung wissenschaftlicher Information.

Definition

„Open Access meint, dass wissenschaftliche Literatur **kostenfrei** und **öffentlich im Internet zugänglich** sein sollte, sodass Interessierte die Volltexte lesen, herunterladen, kopieren, verteilen, drucken, in ihnen suchen, auf sie verweisen und sie auch sonst **auf jede denkbare legale Weise benutzen** können, **ohne finanzielle, gesetzliche oder technische Barrieren** jenseits von denen, die mit dem Internetzugang selbst verbunden sind. In allen Fragen des Wiederabdrucks und der Verteilung und in allen Fragen des Copyright überhaupt sollte die einzige Einschränkung darin bestehen, den jeweiligen Autorinnen und Autoren Kontrolle über ihre Arbeit zu belassen und deren Recht zu sichern, dass ihre Arbeit angemessen anerkannt und zitiert wird.“

(Budapester Open Access Initiative, 2002)¹

¹Budapest Open Access Initiative (2002). <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/german-translation>

I) Veranstaltungsmodule

In diesem Kapitel werden verschiedene inhaltliche Module vorgestellt. Die einzelnen Module enthalten inhaltliche Anregungen zu wichtigen Open-Access-Themen sowie Umsetzungstechniken, Tools und Didaktik-Methoden. Das Kapitel ist in verschiedene Phasen eingeteilt, die sich am Aufbau einer Veranstaltung orientieren. Innerhalb dieser Phasen können die einzelnen Module je nach Event miteinander kombiniert werden und so der Ablauf der Veranstaltung individuell aufgebaut werden.

Das Kapitel beginnt mit „**Phase 1 – Einstieg**“, in welcher der Beginn der Veranstaltung abgebildet wird. In den Modulen dieser ersten Phase finden sich Anregungen zu einem erfolgreichen und abwechslungsreichen Start.

In „**Phase 2 – Arbeitsphase**“ finden sich inhaltliche Themenmodule, die das Kernstück einer Informationsveranstaltung bilden können. Zu beachten ist dabei, dass eine solche Arbeitsphase nicht nur das Informieren, sondern auch das selbstständige Vertiefen der Themen beinhalten sollte.

„**Phase 3 – Abschluss**“ enthält Module für das Zusammenfassen und Abschließen der Veranstaltung.

Es folgen in „**Phase 4 – Pause**“ Module, die der Auflockerung und der Erholung innerhalb der Veranstaltung dienen. Diese Module können in jede der anderen drei Phasen eingebaut werden.

Zudem findet sich am Ende dieses Kapitels eine [Sammlung an Methoden](#), die für die Vermittlung der Inhalte der verschiedenen Module angewendet werden können.

In der folgenden Abbildung ist der Aufbau dieses Kapitels verdeutlicht. Hier sind die einzelnen Phasen zu finden, die verschiedene inhaltliche Module enthalten.

Aufbau des Kapitels

Abb.1: Grafik zum Aufbau des Kapitels: Veranstaltungsmodule (eigene Darstellung)

Phase 1) Einstieg

Inhalte der Phase

- Ankommen
- Vorstellung der Agenda
- Themen abstecken
- Rahmen klären
- Kennenlernen
- Wissen reaktivieren

Die Module in dieser Phase enthalten jeweils eine Zielstellung, inhaltliche Anhaltspunkte und Hinweise zu didaktischen Methoden. Eine detaillierte Beschreibung der Methoden findet sich am Ende des Kapitels in „[Sammlung der Methoden](#)“. Zudem wird eine Empfehlung für passende Veranstaltungsformate gegeben.

Modul: Vorbereitung / Vorarbeiten

Ziele

- Abfrage der Erwartungen/Vorstellungen/Wünsche an Veranstaltung
- Vorbereitung der Veranstaltung

Inhalte

- Eigene Vorbereitung
- Lehr-Drehbuch
- Erwartungsabfrage
- Selbstständiger Vorab-Einstieg der Teilnehmenden
- Ort für Protokoll, Begleitung und Ergebnissicherung bestimmen

Didaktische Methoden

- Lehr-Drehbuch (S. 29)
- Beuteblatt (S. 25)
- Erwartungsabfrage (S. 26)

Für folgende Formate geeignet

alle

Modul: Ankommen

Ziele

- alle Personen sind da
- Interesse wecken
- Plan für das Event wird deutlich
- einladende Atmosphäre schaffen

Inhalte

- Zeit und Raum zum Ankommen geben
- Begrüßung
- Projekt vorstellen/Kontext der Veranstaltung erklären
- Zielsetzung klären
- Agenda vorstellen
- Code of Conduct: Regeln der Veranstaltung vorstellen (Verhaltenskodex)
- Housekeeping
 - Online: wie mit kurzer Unterbrechung (Toilettengang) umgehen, Besonderheiten des Videokonferenz-Tools erklären, Chat-Regeln etc.
 - Offline: wo befinden sich sanitäre Anlagen, Besonderheiten zum Buffet, Treffpunkte, ...

Didaktische Methoden

- Workshop-Landkarte (S. 32)

Für folgende Formate geeignet

alle

Modul: Vorstellungsrunde

Ziele

- Personen lernen sich kennen
- Barrieren zur Redebereitschaft abbauen

Inhalte

- Namen, Institutionen, Aufgaben nennen
- Kurze private Information
- Anforderungen/Erwartungen der Personen an die Veranstaltung

Didaktische Methoden

- Blitzlicht (S. 25)
- Brainstorming (S. 26)
- Jede*r, der/die ... (S. 27)
- Sinnbild (S. 31)
- Speed Dating (S. 46)

Für folgende Formate geeignet

alle

Modul: (Re-)Aktivierung

Ziele

- an Vorwissen/Interessen/Motivationen/Zielen anknüpfen
- ggf. an vorherige Veranstaltung anknüpfen

Inhalte

- Vorwissen abfragen
- eigene Motivation abfragen
- Wissen vom letzten Veranstaltungstag reaktivieren
- Verantwortlichkeiten für versch. Aufgaben verteilen (z. B. Protokoll)

Didaktische Methoden

- Blitzlicht (S. 25)
- Brainstorming (S. 26)
- lebende Statistik (S. 29)
- Kugellager (S. 28)

Für folgende Formate geeignet

- Train the Trainer
- Barcamp
- Staff Week
- mehrtägige Events

Modul: Icebreaker

Ziele

- Auflockerung zu Beginn
- Teilnahmebereitschaft fördern

Inhalte

- Warm-up-Spiele (für kleinere Gruppen)
- Umfragen (z. B. mit einem Online-Tool)

Didaktische Methoden

- Umfrage (S. 32)
- lebende Statistik (S. 29)
- Touch Blue (S. 31)
- Jede*r, der/die ... (S. 27)

Für folgende Formate geeignet alle

Modul: Sessionplanning

Ziele

- Teilnehmende geben eigene Themen ins Plenum
- Teilnehmende stimmen über ihre Favoriten ab
- Teilnehmende gestalten zu den Themen je eine Arbeitsgruppe

Inhalte

- Themen sammeln und vorstellen
- Themen abstimmen (falls mehr Vorschläge als Zeitslots)
- Themen auf Zeitslots und Räume verteilen

Didaktische Methoden

- Umfrage (S. 32)
- Brainstorming (S. 26)
- Blitzlicht (S. 25)
- Open Space (S. 37)

Für folgende Formate geeignet

- Barcamp

Phase 2) Arbeitsphase

Inhalte der Phase

- Teilnehmende lernen Inhalte kennen
- vertiefen diese, indem sie selbst aktiv werden
- wenden das erworbene Wissen selbst an

Die Module dieser Phase enthalten jeweils eine Zielstellung, inhaltliche Anhaltspunkte und Hinweise zur Zielgruppe der Inhalte. Außerdem sind hilfreiche inhaltliche Materialien und weiterführende Ressourcen aufgeführt, die als Informationsquellen für die Vermittlung des Themas hinzugezogen werden können. Didaktische Methoden zum Informieren und Vertiefen finden sich in der [„Sammlung der Methoden“](#) am Ende des Kapitels. Die Inhalte der Module sind stichpunktartig erfasst, umreißen wichtige Themenfelder und dienen als Orientierung für wesentliche Unterthemen. Anhand der Materialien und Quellen können diese Punkte von den Veranstaltenden mit Informationen gefüllt werden.

In dieser Phase sind konkrete Open-Access-Themen aufgeführt, die in den Veranstaltungen bearbeitet werden können. Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es kann auch jede andere Open-Access-Fragestellung behandelt werden.

Modul: Open-Access-Publizieren (Grundlagen)

Ziele

- Informationen über verschiedene Publikationstypen erhalten
- Möglichkeiten der Veröffentlichung kennenlernen

Inhalte

- Verschiedene Publikationstypen und ihre spezifischen Anforderungen:
 - Zeitschriftenartikel
 - Bücher (Monografien, Dissertationen, Sammelbände)
 - Konferenzbeiträge (Poster, Vortrag)
 - Forschungsdaten
 - Software
- Publikationswege (Erst- und Zweitveröffentlichung)
- Repositorien
- Übersicht über die verschiedenen OA-Modelle
- Vorteile des OA-Publizierens
- Qualitätssicherung
- Publikationsplattformen & Software (OLH, OJS, OMP)

Didaktische Methoden zum Informieren und Vertiefen finden sich in der [Sammlung der Methoden](#) am Ende des Kapitels.

Zielgruppe(n)

- Wissenschaftler*innen

Materialien / Quellen

- BMBF (2019). [Open Access in der Wissenschaft. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek zu Open Access in der Wissenschaft. \(Video\)](#).
- FOSTER (2018). Open Science Training Handbook. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1212496> [Kapitel zu Open Access].
- FOSTER (o. J.). [Online-Kurs. Open Access Publishing](#).
- Leinweber, N (o. J.). [Was gilt es bei der Wahl eines Verlags für Ihr Buch zu beachten. Leistungs- und Beurteilungskriterien bei Einholung von Verlagsangeboten und vor Vertragsschließung](#).
- Nordhoff, S. (2018). Cookbook for Open Access books. Language Science Press. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1286925>.
- open-access.network (o. J.). [Open-Access-Grundlagen](#).
- Schmeja, S. (2020, Oktober). Der Open-Access-Regenbogen – welche Farben hat er und brauchen wir sie wirklich?. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4133872>. [Video <https://av.tib.eu/media/49667>].
- Universität Trier (2020). [Was heißt und zu welchem Ende publiziert man im Open Access? \(Video\)](#).

Services

- BMBF: [Digitalisierung in Bildung und Forschung](#)
- Directory of OA Books ([DOAB](#))
- Directory of OA Journals ([DOAJ](#))
- Directory of OA Repositories ([OpenDOAR](#))
- OA Books [Toolkit](#)
- Open Access [Directory](#)
- [open-access.network](#)
- Empfehlungsservice für OA-Zeitschriften [B!SON](#)

Spiele

- McGuinn, K. & Spikin, M. (2017). [The Game of Open Access](#)
- [Martin, L. \(2020\). Open Access DOJO](#)
- open-access.network (2021). Open Access Quiz
- Oudenhoven, M. (2017). [Foster Open Science Cafe-Card Deck](#)

Modul: Open-Access- Transformation

Ziele

- Kennenlernen von Transformationsmöglichkeiten und weiteren Aspekten der Transformation
- Überblick über Transformationsgeschehnisse

Inhalte

- Transformationsmodelle: Crowdfunding, Subscribe-to-Open, konsortiales Open Access etc.
- DEAL-Verträge
- OA-Transformationsverträge
- Umschichtung des Etats
- Informationsbudgets
- Alternative OA-Geschäftsmodelle (z. B. OLH etc.), Vor- & Nachteile
- Journal Flipping
- Plan S (siehe hierzu auch Modul [Finanzierung](#))
- Nationale und institutionelle Ebene

Didaktische Methoden zum Informieren und Vertiefen finden sich in der [Sammlung der Methoden](#) am Ende des Kapitels.

Zielgruppe(n)

- Bibliothekar*innen
- Mitarbeiter*innen in den Infrastrukturbereichen
- Verlage

Materialien / Quellen

- Bruch, C. et al. (2016). Empfehlungen zur Open-Access-Transformation: strategische und praktische Verankerung von Open Access in der Informationsversorgung wissenschaftlicher Einrichtungen: Empfehlungen der Ad-hoc-AG Open-Access-Gold im Rahmen der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen. <https://doi.org/10.3249/allianzaoa.011>
- Holzer, A. (2020). DFG-Förderung für Open-Access-Publikationskosten (DEAL-Praxis-Webinar #1). Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4247195>
- Jobman, A. (o. J.) [Open-Access-Transformationsmodelle für das wissenschaftliche Publikationssystem \(Infografik\)](#) und [Webinar „Lokale Umsetzung von Open-Access-Transformationsverträgen“](#)
- OA2020.org (o. J.). [Vorträge und Publikationen rund um das Thema Open-Access-Transformation sowie Handreichungen und Informationsmaterial](#)
- Pampel, H. (2019). Auf dem Weg zum Informationsbudget: Zur Notwendigkeit von Monitoringverfahren für wissenschaftliche Publikationen und deren Kosten; Arbeitspapier. <https://doi.org/10.2312/os.helmholtz.006>
- Voigt, M. (2020). DEAL Open-Access-Option optimal nutzen — ein Bibliothekspraxisbericht. LIBREAS. Library Ideas, 38. <https://doi.org/10.18452/23481>
- Beispiele für alternative Open-Access-Modelle:
 - [KOALA](#). Projekt zum Aufbau konsortialer Open-Access-Lösungen
 - [OLH-DE](#). Projekt zum Wechsel von geisteswissenschaftl. Journalen auf ein Open-Access-Modell.
 - [Subscribe-to-Open-Modell](#)
 - [Open Library Politikwissenschaft](#)

Spiele

- Martin, L. (2020). [Open-Access-Transformation \(Quiz\)](#)

Modul: Rechtliches

Ziele

- Überblick über rechtliche Rahmenbedingungen erhalten
- Sicherheit in rechtlichen Fragen rund um das Thema Open Access

Inhalte

- Urheberrecht und Besonderheiten des dt. Rechts im Verhältnis zum Copyright
- Zitatrecht und Open Access
- Zweitveröffentlichungsrecht und § 38 Abs. 4 UrhG
- Lizenzen (siehe dazu auch Modul [Lizenzen](#))
- Nutzungsrechteübertragung
- Verlagsverträge
- Bildrechte (z. B. Fallstricke beim Erstellen von Präsentationen)
- Rechtslage bei kumulativen Arbeiten (Dissertationen)

Didaktische Methoden zum Informieren und Vertiefen finden sich in der [Sammlung der Methoden](#) am Ende des Kapitels.

Zielgruppe(n)

- Wissenschaftler*innen
- Mitarbeiter*innen in den Infrastrukturbereichen

Materialien / Quellen

- BMBF (2020). [Broschüre Urheberrecht in der Wissenschaft](#)
- Brettschneider, P. (2020). Rechtsfragen beim Veröffentlichen. In: Böker, E., Brettschneider, P., Lang, I., Dreher, L., Landwehr, M., Oberländer, A. & Schneider, G.: Open Science: Von Daten zu Publikationen. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4018594> [auch als [Video](#) vorhanden]
- Bundeszentrale für politische Bildung (o.J.). [Urheberrecht](#)
- Fischer, V. & Petri, G. (2021). Bildrechte in der kunsthistorischen Praxis. Ein Leitfaden (Verband Deutscher Kunsthistoriker e.V., Ed.). <http://doi.org/10.11588/artdok.00007225>
- Kreuzer, T. & Lahmann, L. (2019). Rechtsfragen bei Open Science: ein Leitfaden. <dx.doi.org/10.15460/HUP.195>
- open-access.network (o. J.) Rechtsfragen. <https://open-access.network/informieren/rechtsfragen>
- publisso (o. J.). [Urheberrecht und Wissenschaft: Was muss ich als Autorin/ als Autor wissen?](#)

Services

- [Sherpa Romeo](#). Publisher and journal open access policies

Weitere Materialien sind im folgenden Modul zu Lizenzen zu finden.

Modul: Lizenzen

Ziele

- Kennenlernen von Lizenzen und Anwendungsszenarien
- Sicherheit im Umgang mit dem Thema erlangen

(als Vertiefung des Moduls „[Rechtliches](#)“ oder einzeln anwendbar)

Inhalte

- Kurze Einführung in das Urheberrecht
- Einfache und ausschließliche Nutzungsrechte
- Was sind Lizenzen? Welche Lizenzen gibt es?
- Schwerpunkt CC-Lizenzen (z. B. Warum lieber nicht CC BY-NC?)
- Welche Lizenz wofür verwenden?
- Welche Lizenzen werden für den wissenschaftlichen Bereich empfohlen (CC BY und CC BY-SA)?
- Wie vergebe ich eine Lizenz?
- Welche Publikationsplattformen unterstützen/vergeben Lizenzen?
- Was muss ich bei der Nachnutzung beachten? Welche Angaben müssen bei der Nachnutzung gemacht werden?
- Maschinenlesbarkeit/Metadaten und CCO
- Eignung für Datenpublikationen und Open Science generell

Didaktische Methoden zum Informieren und Vertiefen finden sich in der [Sammlung der Methoden](#) am Ende des Kapitels.

Zielgruppe(n)

- Bibliothekar*innen
- Mitarbeiter*innen in den Infrastrukturbereichen
- Verlage

Materialien / Quellen

- Achenbach, M. (o.J.). [Open Educational Resources \(OER\) – Recht und Lizenzen](#)
- Bertelsmann Stiftung (2016). [Freie Lizenzen – einfach erklärt. Ein Leitfaden für die Anwendung freier Lizenzen in der Bertelsmann Stiftung](#)
- Brettschneider, P. (2020). Rechtsfragen beim Veröffentlichen. In: Böker, E., Brettschneider, P., Lang, I., Dreher, L., Landwehr, M., Oberländer, A. & Schneider, G.: Open Science: Von Daten zu Publikationen. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4018594> [auch als [Video](#) vorhanden]
- Creative Commons (2021). [FAQ](#)
- FOSTER (2018). Open Science Training Handbook. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1212496> [[Kapitel zu Open Licensing](#)]
- FOSTER (o. J.). [Online-Kurs. Open Access Publishing](#)
- Muuß-Merholz, J. (2015). [Welche CC-Lizenz ist die richtige für mich? \(Infografik\)](#)
- pb21.de - Digitale Bildung (2015). [CC-Lizenztextlesung – Juristen und Pädagogen erklären die Creative Commons Lizenzen \(Video\)](#)
- SPARC (o. J.). [HowOpenIsIt? A Guide for Evaluating the Openness of Journals](#)
- Spielkamp, M. (o.J.). [Creative Commons. iRights info Dossier](#)

Services

- Creative Commons: [LICENSE CHOOSER](#)
- [Creative Commons Mixer](#)

Spiele

- Euler, E. et al. (2018). [Die Publikationsfalle](#) [The Publishing Trap] (Brettspiel)
- Sewell, C. (2020). Creative Commons Card Game. <https://doi.org/10.17613/8evp-5412>
- VCRP (2017). [MEMOERY](#)

Modul: Finanzierung

Ziele

- Überblick über Finanzierungsoptionen und was es bei der Vorbereitung der Forschung und Publikation zu beachten gibt

Inhalte

- Übersicht Finanzierungsmodelle für Zeitschriften und Bücher
- Publikationsfonds (Einrichtung, Länderebene)
- Fördermöglichkeiten für Monografien
- Drittmittel für Open Access (beim Antrag budgetieren)
- Publikationspauschale DFG/Post-Grant-Fund BMBF
- Non-APC-Finanzierung (Konsortial- und Crowdfunding-Modelle)
- Monitoring
- Fördervorgaben, Plan S, EU
- FAIR OA-Initiativen (Transparenz)
- Wo finden Autor*innen für sie kostenfreie Angebote?

Didaktische Methoden zum Informieren und Vertiefen finden sich in der [Sammlung der Methoden](#) am Ende des Kapitels.

Zielgruppe(n)

- Wissenschaftler*innen
- Bibliothekar*innen
- Mitarbeiter*innen in den Infrastrukturbereichen

Materialien / Quellen

- Barnes, L. & Gatti, R. (2020). The cost of Open Access books: a publisher writes. <http://doi.org/10.11647/OBP.0173.0143>
- BMBF (2017). [Post-Grant-Fund](#)
- Brinken, H. (2020). Finanzierung von Open-Access-Monographien. (Video) <https://doi.org/10.5446/49535>
- Brinken, H. (2020). Finanzierung von Open-Access-Artikeln. (Video) <https://doi.org/10.5446/49536>
- DFG (o. J.). [Wie unterstützt die DFG Forschende beim Publizieren im Open Access?](#)
- Dreher, L. (2020). Open-Access-Vorgaben in EU-Projekten. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4048489>
- Kändler, U. (2020). Open-Access-Finanzierung Fragen und Probleme. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4121234>
- publisso (o. J.). [Publikationsgebühren: Welche Möglichkeiten zur Finanzierung gibt es?](#)
- Rooryck, J. (2020). Plan S and funding - what is going to change?. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4159203> [Video: <https://doi.org/10.5446/49702>]
- Rücknagel, J. (2021). Fördererauflagen zu Open Access - was gilt es zu beachten?. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4694320>

Services

- cOAlition S: [Plan S Journal Checker Tool](#)
- Directory of Open Access Books ([DOAB](#))
- Directory of Open Access Journals ([DOAJ](#))
- [OA Books Toolkit](#)
- [oa.finder](#) Recherchetool für wissenschaftliche Publikationsorgane
- [OpenAPC](#): Data sets on fees paid for open access journal articles by universities and research institutions
- [Sherpa Juliet](#). Research Funders' Open Access Policies

Modul: Qualität

Ziele

- Informationen zu Qualität beim Open-Access-Publizieren erhalten
- spezifische Qualitätssicherungsverfahren kennenlernen

Inhalte

- Bewertungskriterien von Publikationsorten (Zeitschriften, Bücher, Verlage, Repositorien)
- Open Access und Peer Review/Editorial Review (Vorteile, Anfrage bei Verlag über Review-Verfahren)
- Siegel und Zertifikate zur Qualitätssicherung (DINI)
- Predatory Publishing: Charakteristika, Erkennen, Gefahren (Umgang mit Blacklists)
- Altmetrics (als Alternative zu Journal Impact Factor)

Didaktische Methoden zum Informieren und Vertiefen finden sich in der [Sammlung der Methoden](#) am Ende des Kapitels.

Zielgruppe(n)

- Wissenschaftler*innen
- Autor*innen
- Herausgeber*innen

Materialien / Quellen

- AG Univerlage (2018). [Qualitätsstandards für Open-Access-Monografien und -Sammelbände](#)
- Committee on Publication Ethics COPE (2017). [Core practices](#)
- Fair Open Access Alliance (o. J.). [The Fair Open Access Principles](#)
- FOSTER (o. J.). [Online-Kurs. Open Peer Review](#)
- Helmholtz Open Science Office (Ed.) (2018). FAQs zum Thema „predatory publishing“, Potsdam: Helmholtz Open Science Office, 6 p. <https://doi.org/10.2312/os.helmholtz.020>
- Open Access Scholarly Publishing Association OASPA (2018). [Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing](#)
- open-access.network (o. J.). [Qualitätssicherung und Impact-Messung](#)
- OpenAIRE & OpenUP (o. J.). Fellow Program Free Knowledge: [Open Webinar on Open Peer Review](#)
- Ross-Hellauer, T. (2016). [Defining Open Peer Review: Part Three - A Community Endorsed Definition](#)
- Rücknagel, J. & Wenninger, A. (2020). Qualität von OA-Zeitschriften – wo publizieren und wo lieber nicht?. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4309385>

Services

- Directory of Open Access Books ([DOAB](#))
- Directory of Open Access Journals ([DOAJ](#))
- [Reviewer Credits](#). Platform to Register, Certify and Reward the activity of Peer Reviewers
- Think. Check. Attend. [Conference-checker tool to choose the right conference](#)
- Think. Check. Submit. [Checkliste zur Auswahl vertrauenswürdiger Zeitschriften](#)

Spiele

- Martin, L. (2020). [Open Access und Renommee \(Quiz\)](#)

Modul: Open-Access- Journal herausgeben

Ziele

- Anforderungen an die Gründung, das Flipping und das nachhaltige Betreiben einer OA-Zeitschrift kennenlernen
- nützliche Tools kennenlernen

Inhalte

- Gründung einer Open-Access-Zeitschrift
- Möglichkeiten zur Präsentation von Online-Inhalten
- Konzept und Geschäftsplan/Deckung der Kosten
- Anbindung der Zeitschrift
- Technische Umsetzung/Software (z. B. OJS)
- Qualitätssicherung
- Flipping von Journals oder Verlagen (Gründe/Vorteile für Flipping)
- Governance von Journals (Editorial Boards, Redaktion, Reviewer etc.)
- Redaktionelle Herausforderungen

Didaktische Methoden zum Informieren und Vertiefen finden sich in der [Sammlung der Methoden](#) am Ende des Kapitels.

Zielgruppe(n)

- Herausgeber*innen
- Wissenschaftler*innen (Scholar-Led)
- Verlage

Materialien / Quellen

- Australasian Open Access Strategy Group AOASG (o. J.). [Starting an OA journal](#)
- Bakker, C. (2012). Developing open access journals: a practical guide by David J. Solomon. Journal of Librarianship and Scholarly Communication 1: eP1028. <https://doi.org/10.7710/2162-3309.1028>
- Birch, S. P. (2014). [Essential guide: how to start an Open Access journal in five steps](#)
- Budapest Open Access Initiative (o. J.). [Open Access Journal Business Guides](#)
- Coalition S (o. J.). [Guidance on the Implementation of Plan S](#)
- Eve, M. P. (2012). [Starting an open access journal: a step-by-step guide](#)
- Jobmann, A. (2020). How to open up my journal - Pathways into open access. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3693598>
- Momeni, F., et al. (2019). From closed to open access: A case study of flipped journals. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1903.11682>
- Mruck, K., Mey, G. & Muhle, F. (2018). Wissenschaft als Publikationspraxis. In Eigenregie verlegte Zeitschriften: das Beispiel Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research (FQS). Erziehungswissenschaft 29: 43–51. <https://doi.org/10.3224/ezw.v29i2.06>
- OJS-de.net (o. J.). [OJS-Standorte im deutschsprachigen Raum](#)
- Open Science Network Austria OANA (2016). [Checkliste zur Herausgabe von Open Access Zeitschriften an Forschungseinrichtungen](#)
- open-access.network (o. J.). [Zeitschriften herausgeben](#)
- Riesenweber, C. & Tullney, M. (2017). [Wege zum Goldenen Weg: Modelle der Open-Access-Transformation für Zeitschriften](#)
- Shieber, S. (2013). [Thoughts on founding open-access journals. The Occasional Pamphlet](#)
- Tullney, M. (2019). [Erfolgreiches Journal Flipping: TIB unterstützt neue Zeitschrift Quantitative Science Studies](#)

Services

- [OJS-de.net](#) Netzwerk mit vielen Ressourcen zum Thema Publizieren mit Open-Journal System
- DINI [AG Elektronisches Publizieren](#)
- Open Access Directory: [OA journal business models](#)
- [Open Journal Systems](#)

Weitere Module

Weitere Open-Access-Themen könnten sein:

- Zweitveröffentlichung
- scholar.led-Publishing
- Open Access in einer spezifischen Fachdisziplin
- Förderauflagen zu Open Access
- Open-Access-Bücher
- Open-Access-Policies
- ...

Phase 3) Abschluss

Inhalte der Phase

- Teilnehmende verinnerlichen Gelerntes durch Zusammenfassen der wichtigsten Punkte
- knüpfen neu Gelerntes an vorhandenes Wissen an
- Möglichkeit, Feedback zu geben

Die Module in dieser Phase enthalten jeweils eine Zielstellung, inhaltliche Anhaltspunkte und Hinweise zu didaktischen Methoden. Eine detaillierte Beschreibung der Methoden findet sich am Ende des Kapitels in „[Sammlung der Methoden](#)“. Zudem wird eine Empfehlung für passende Veranstaltungsformate gegeben.

Modul: Zusammenfassung und Ausblick

Ziele

- Verinnerlichung des Gelernten
- Ausblick, was noch unklar blieb

Inhalte

- Zusammenfassung der Kerninhalte
- Anknüpfung an vorheriges Wissen
- praktische Anwendung aufzeigen
- weiterführende Fragen aufwerfen (was kann man selbst noch vertiefen)
- noch bestehende Leerstellen identifizieren

Didaktische Methoden

- Umfrage (S. 32)
- Take Home Message (S. 42)
- Feedback-Blitzlicht (S. 41)
- 3-2-1 (S. 40)
- One Minute Paper (S. 42)
- Fünf-Finger-Feedback (S. 41)
- 3 / 3 / 3 (S. 40)
- The Muddiest Point (S. 43)

Für folgende Formate geeignet

- Workshop
- Train the Trainer
- Staff Week

Modul: Feedback / Evaluation

Ziele

- Feedback der Teilnehmenden
- ggf. vergleichbare Evaluation mit anderen Veranstaltungen durch gleiche Evaluations-Fragebögen

Inhalte

- mündliches Feedback
- Fragebogen

Didaktische Methoden

- Zielscheibe (S. 43)
- Feedback-Blitzlicht (S. 41)
- Evaluations-Fragebogen (S. 62)

Für folgende Formate geeignet

alle

Phase 4) Pause

Inhalte der Phase

- Teilnehmende erholen sich
- Zeit zum Austausch untereinander
- Stärkung des Gruppengefühls durch gemeinsame Aktivitäten

Erfolgreiches Lernen benötigt Raum zur Erholung und Wiederherstellung der Konzentration. Daher sollten im Laufe der Veranstaltung immer wieder Pausen eingeplant werden.

Die Module in dieser Phase sind in die anderen drei Phasen als Erholungspausen zu integrieren. Sie enthalten eine Zielstellung, inhaltliche Anregungen und Hinweise zu didaktische Methoden. Eine detaillierte Beschreibung der Methoden findet sich am Ende des Kapitels in „[Sammlung der Methoden](#)“. Zudem wird eine Empfehlung für passende Veranstaltungsformate gegeben.

Zusätzlich zu fest geplanten Pausen sollten auch flexible Erholungspausen innerhalb des Events angeboten werden.

Zudem ist für Online-Formate zu empfehlen, feste Zeiten zum Austausch der Teilnehmenden untereinander zusätzlich zu den Erholungspausen einzuplanen.

Modul: aktive Pause

Ziele

- Bewegung in der Pause

Inhalte

- sportliche Übungen
- an die frische Luft gehen

Didaktische Methoden

- Trainer*in gibt Sportübungen vor
- Teilnehmende geben nacheinander eine Sportübung vor
- Sport-Video zur Verfügung stellen

Für folgende Formate geeignet

- Workshop
- Train the Trainer
- Staff Week
- Barcamp
- ganztägige Veranstaltungen

Modul: Pausenverpflegung

Ziele

- Stärkung in der Pause

Inhalte

- Essen

Didaktische Methoden

- offline: Kaffee, Tee, Kekse, Obst, Catering
- online: Zeit für Selbstversorgung, ggf. Carepaket

Für folgende Formate geeignet

- Workshop
- Train the Trainer
- Staff Week
- Barcamp
- ganztägige Veranstaltungen

Modul: Austausch / Vernetzung

Ziele

- Teilnehmende tauschen sich untereinander informell aus, vernetzen sich

Inhalte

- gezielte Zeiten zum Austauschen

Didaktische Methoden

- Bilateraler Austausch
- Kaffeetisch, Pausenraum oder Online-Networking-Space
z. B. [wonder.me](#), [gather.town](#),
Breakout-Räume
- Speed-Dating (S. 46)
- Kugellager (S. 28)
- Murmelgruppe (S. 37)

Für folgende Formate geeignet

- Workshop
- Train the Trainer
- Staff Week
- Barcamp

Modul: Aktivierung / Auflockerung

Ziele

- Auflockerung während der Veranstaltung

Inhalte

- Aktivitäten zur Aktivierung nach der Mittagspause oder zwischendurch

Didaktische Methoden

- Lebendige Statistik (S. 29)
- Jede*r, der/die ... (S. 27)
- Montagsmaler (S. 46)
- Touch Blue (S. 31)
- Emojis raten (S. 44)
- Schätzfragen (S. 30)
- Warm-up-Spiele (aus Modul [Icebreaker](#))

Für folgende Formate geeignet

alle

Modul: Abendveranstaltung

Ziele

- Teilnehmende tauschen sich untereinander informell aus, vernetzen sich
 - aus Lernkontext austreten (räumlich, inhaltlich)
-

Inhalte

- gezielte Zeit zum Austauschen
 - gemeinsames Erlebnis
-

Didaktische Methoden

- Stadtbesichtigung
- gemeinsames Essengehen
- Outdoor-Aktivität
- online: z. B. gemeinsames Quiz oder Online-Brettspiele

Für folgende Formate geeignet

- Workshop
 - Train the Trainer
 - Staff Week
 - Barcamp
 - ganztägige Veranstaltungen
-

Liste mit Online-Tools

Um die Umsetzung von Online-Veranstaltungen lebendiger zu gestalten, ist der Einsatz von verschiedenen interaktiven Tools nötig. Im **Anhang** findet sich eine Sammlung von einigen Online-Programmen zur Umsetzung verschiedener Methoden.

Sammlung der Methoden

Damit die Vermittlung der Inhalte rund um Open Access ansprechend gestaltet und nachhaltig verankert werden kann, ist der Einsatz verschiedener didaktischer Methoden nötig. Im Folgenden ist eine Auswahl an Methoden aufgelistet, die für diesen Zweck verwendet werden können.

Die Sammlung ist nach Phasen sortiert und enthält neben der Bezeichnung und einer ausführlichen Beschreibung der Methode auch Ideen zur Umsetzung offline und online.

Quellen:

- Biernacka, K., Buchholz, P. et al. (2021). Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement (Version 4) [Computer software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5773203>
- Dübbelde, G. (2017). [Aktivierende Methoden für Seminare und Übungen](#). Methodenkoffer.
- Hoffmann, S. G. & Kiehne, B. (2016). [Ideen für die Hochschullehre](#). Ein Methodenreader.
- Seidl, T. & Kolbert, L. (2020). [Digitale Interaktion. Vertrauenskarten & Take-A-Break-Karten für Online-Meetings & -Workshops](#).
- Siebel, C. (2020). [5 Tools für Online Warm-Ups](#).
- Thielsch, A. (2020). [Was ich beim Planen meiner Lehre beachten kann](#). (Video)
- Waldschmidt-Dietz, F. (2018). [Das Didaktik-Rad](#).

Methoden Phase 1) Einsteig

Beuteblatt

Beschreibung:

Zur Begleitung und Ergebnissicherung während der Veranstaltung kann ein Beuteblatt erstellt werden, auf das die Teilnehmenden jederzeit Zugriff haben, um Fragen, Erkenntnisse oder Ähnliches zu notieren.

Phase: Einstieg/Vorbereitung

Umsetzung offline:

Handout

Umsetzung online:

mit kollaborativen Tools wie digitale Pinnwand, Online-Whiteboard/-Pad

Blitzlicht

Beschreibung:

Zu einem bestimmten Thema oder Sachverhalt wird zu Beginn der Sitzung eine kleine Umfrage durchgeführt, sodass ein Meinungsbild entsteht. Alle dürfen der Reihe nach 1-2 Sätze zu dem Thema sagen.

Phase: Einstieg/Vorbereitung

Umsetzung offline:

nacheinander nach Sitzordnung

Umsetzung online:

nach alphabetischer Reihenfolge im Video-konferenztool

Brainstorming / Brainwriting / Mindmap

Beschreibung:

Die Veranstaltenden nennen einen Begriff, werfen ein Problem auf oder stellen eine anregende Frage. Dies wird visuell festgehalten. Die Teilnehmenden lassen dann ihren Ideen dazu freien Lauf, mündlich (Brainstorming) oder jede*r einzeln für sich schriftlich (Brainwriting). Es gelten folgende Regeln:

- Geäußertes soll weder kommentiert, korrigiert noch kritisiert werden
- bereits geäußerte Ideen werden aufgegriffen, erweitert und kombiniert
- freies Assoziieren und Phantasieren ist erlaubt
- auch vermeintlich Unsinniges darf eingeworfen werden

Alle Ideen werden gesammelt. Wurden die Ideen einzeln schriftlich festgehalten, können diese auch anonym gesammelt werden. Diese Variante eignet sich besonders für Gruppen mit starken Hierarchien. Anschließend werden die Antworten vorgestellt, geordnet, ausgewertet und ggf. bewertet.

Phase: Einstieg, Arbeitsphase

Umsetzung offline:
mit Tafel/Whiteboard

Umsetzung online:
mit kollaborativen Tools wie digitale Pinnwand, Online-Whiteboard/-Pad

Erwartungsabfrage

Beschreibung:

Die Erwartungen, Vorstellungen, Wünsche und Fragen der Teilnehmenden können vorab erfragt werden, um die Veranstaltung darauf anzupassen und auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden eingehen zu können.

Phase: Einstieg/Vorbereitung

Umsetzung offline:
Whiteboard, Pinnwand, Wäscheleine

Umsetzung online:
mit kollaborativen Tools wie digitale Pinnwand, Online-Whiteboard/-Pad

Inventur

Beschreibung:

Einstiegsfrage: „Was wisst ihr noch von unserem letzten Kurs/von heute Vormittag/...?“
Die Teilnehmenden werden gebeten, etwa 15 Gedanken aufzuschreiben. Sie verteilen sich im Seminarraum und beginnen einen oder mehrere DIN A3-Bögen zu füllen. Alternativ kann die Abfrage auch mündlich erfolgen. Ein Austausch ist im Anschluss der Übung möglich.

Phase: Einstieg/Vorbereitung

Umsetzung offline:

Whiteboard, Pinnwand, Wäscheleine

Umsetzung online:

mit kollaborativen Tools wie digitale Pinnwand, Online-Whiteboard/-Pad

Jede*r, der/die ...

Beschreibung:

Die Veranstaltenden nennen „Jede*r, der/die ...“ -Aussagen. Wenn die Aussage auf eine Person zutrifft, macht sie sich kenntlich (z. B. steht auf/deckt die Kamera auf). So können die Teilnehmenden auf einen Blick sehen, auf wen die Frage zutrifft.

Fragen zum Wohlbefinden:

Jede*r, der/die genug geschlafen hat

Jede*r, der/die genug gefrühstückt hat

Jede*r, der/die zu viel gegessen hat und im Nachmittagstief hängt

Jede*r, der/die einen Kater hat

Jede*r, der/die heute schon Sport gemacht hat

Fragen zur Präsenz:

Jede*r, der/die parallel noch E-Mails bearbeiten muss

Jede*r, der/die parallel noch andere Arbeit machen muss

Fragen zur direkten Umgebung:

Jede*r, der/die alleine im Raum ist/den Raum mit anderen teilt, die mithören

Jede*r, der/die im Homeoffice arbeitet

Jede*r, der/die im Homeoffice arbeitet und Kinder oder Tiere hat, die ins Zimmer kommen könnten

Fragen zur Organisation:

Jede*r, der/die heute kurz raus muss

Jede*r, der/die mehr Pausen braucht

Jede*r, der/die mehr Warm-Ups wünscht

Fragen zum Projekt:

Jede*r, der/die denkt, wir liegen gut im Rennen

Jede*r, der/die noch Themen hat, die noch nicht besprochen wurden

Jede*r, der/die sich Sorgen um Thema X macht

Phase: Einstieg, Pause

Umsetzung offline:

Aufstehen (im Stuhlkreis)

Umsetzung online:

mit Klebezettel vor der Videokamera

Kennenlern-Bingo

Beschreibung:

Jede Person erhält eine Bingo-Karte mit mehreren Aussagen. Das Ziel ist es, Personen zu finden, auf welche die Aussagen zutreffen. Wer für eine ganze Reihe (senkrecht, waagrecht, diagonal) Personen gefunden hat, auf die die jeweiligen Aussagen zutreffen, hat ein "Bingo" und gewinnt. Alle laufen durch den Raum und versuchen, Menschen anzusprechen, auf die eine Aussage möglicherweise zutreffen könnte.

Phase: Einstieg/Kennenlernen

Umsetzung offline:

durch den Raum laufen

Umsetzung online:

[Breakout-Rooms/Gruppenvariante](#) oder herumlaufen in interaktivem Videokonferenztool z. B. [wonder.me](#), [gather.town](#)

Kugellager

Beschreibung:

Die Teilnehmenden sitzen oder stehen sich in zwei konzentrischen Kreisen gegenüber und führen jeweils zu zweit ein Gespräch, beantworten Fragen oder bearbeiten gemeinsam eine kleine Aufgabe. Nach einem gesetzten Zeitpunkt dreht sich der Außen- oder der Innenkreis. Dadurch treffen neue Gesprächspartner*innen aufeinander. Es folgen mehrere Runden mit jeweils neuen Partner*innen. Auf diese Weise werden rasch und konzentriert verschiedene Aufgaben oder Meinungen erörtert.

Phase: Einstieg, Arbeitsphase (Vertiefen), Abschluss, Pause

Umsetzung offline:

Stehkreis

Umsetzung online:

Breakout-Rooms oder herumlaufen in interaktivem Videokonferenztool z. B. [wonder.me](#), [gather.town](#)

Lebendige Statistik

Beschreibung:

Es werden Ordnungskriterien genannt, nach denen sich die Teilnehmenden aufstellen bzw. zuordnen sollen. Um ihre Position zu finden, müssen sie sich untereinander besprechen. Möglich ist auch, die Teilnehmenden nicht in Reihe, sondern zu Clustern im Raum zusammenfinden zu lassen (z. B. nach Fächerzugehörigkeit). Die Methode fördert die Kommunikation untereinander und macht Verteilungen für alle sichtbar. Sichern Sie die Ergebnisse, indem Sie zumindest einzelne Teilnehmende stichprobenartig ihre Position erläutern lassen.

Beispielsweise:

- Wie lange arbeiten Sie schon in dem Bereich?
>Teilehrende müssen sich auf einem Zeitstrahl anordnen
- Wie lange war die Anreise zum Veranstaltungsort?
>Teilehrende müssen sich nach Entfernung anordnen
- "Ich finde Open Access gut" (oder andere inhaltliche Aussagen)
>Teilehrende müssen sich auf einem Zustimmungsgrad anordnen

Phase: Einstieg, Pause

Umsetzung offline:
im Raum aufstellen

Umsetzung online:
herumlaufen in interaktivem Videokonferenztool z. B. wonder.me, gather.town oder mit Hilfe einer Skala: „Auf einer Skala von 1 bis 5, wo ordnest du dich ein bei... ?“. Jede*r zeigt daraufhin eine Zahl zwischen 1 und 5 mit den Fingern in die Kamera.

Lehr-Drehbuch / Regieplan

Beschreibung:

Im Vorfeld der Veranstaltung kann der geplante Ablauf genau aufgeschrieben werden: Was, wann, wie gesagt werden soll, welche Materialien dazu benötigt werden, wer in welcher Phase wofür verantwortlich ist, welche offenen Fragen es dazu noch gibt etc. Dies dient der eigenen Vorbereitung der Veranstaltenden.

Phase: Einstieg/Vorbereitung

Umsetzung offline und online:
tabellarisch

Netz / Torte

Beschreibung:

Auf eine Tafel oder ein Whiteboard wird eine kreisrunde Form gemalt und in Tortenstücke aufgeteilt. Jedes Stück erhält eine Bezeichnung (bspw. Lehrer*in, Trainer*in, Wissenschaftler*in, Dozent*in, Leitung, Prüfer*in etc.).

Nun werden den Teilnehmenden z. B. folgende Fragen gestellt: Was verstehe ich unter den einzelnen Rollen? Welche Rollen fülle ich bisher nicht aus? Welche Rollen liegen mir besonders? Welche mag ich bisher nicht? Welche möchte ich mehr ausbauen?

Der Kreis kann auch Tätigkeitsfelder rund um Open Access enthalten. Die Visualisierung in Form von Tortenstücken dient als Grundlage für eine Diskussion zu den Fragen.

Phase: Einstieg, Arbeitsphase (Vertiefen)

Umsetzung offline:

Plakate/Tafel/Whiteboard und Stifte

Umsetzung online:

mit kollaborativen Tools wie digitale Pinnwand, Online-Whiteboard/-Pad

Schätzfrage

Beschreibung:

Die Veranstaltenden stellen eine Frage an die Gruppe. Die Teilnehmenden müssen dazu eine Antwort schätzen. Dabei kann alles Mögliche gefragt werden, auch thematische Fragen sind gut möglich (z. B. "Wie viele Journals sind im DOAJ gelistet?").

Phase: Einstieg, Arbeitsphase (Information), Pause

Umsetzung offline:

Stift und Zettel oder mündlich

Umsetzung online:

schriftlich in Umfragetool/Chat, mündlich im Videokonferenztool

Sinnbild

Beschreibung:

Alle Teilnehmenden suchen einen Gegenstand, den sie am Arbeitsplatz direkt griffbereit haben. Dann stellen sie den Gegenstand den anderen vor. Es kann dann eine inhaltliche Parallele zwischen dem Gegenstand und der Veranstaltungsthematik gesucht werden. Auch wenn man auf den ersten Blick nicht denkt, dass man etwas Passendes findet – am Ende funktioniert es mit fast allem.

Phase: Einstieg, Pause

Umsetzung online:

mündlich im Videokonferenztool

Touch Blue / Gegenstände zeigen

Beschreibung:

Bevor es losgeht sollte man prüfen, dass alle im Video-Call ihre Kamera eingeschaltet haben. Die Veranstaltenden sagen eine Farbe an. Alle Spieler*innen suchen dann einen Gegenstand in ihrer direkten Umgebung, der diese Farbe hat. Ist ein passender Gegenstand gefunden, hält man ihn in die Kamera, bis alle einen Gegenstand haben. Dabei hat man Zeit, die anderen Gegenstände anzusehen (und die anderen über ihre Umgebung so etwas kennenzulernen). Die letzte Person, die einen Gegenstand gefunden hat, sagt die nächste Farbe an.

Phase: Einstieg, Pause

Umsetzung online:

mündlich im Videokonferenztool

Umfrage/Abstimmung

Beschreibung:

Abstimmungen eignen sich zur Überprüfung und gleichzeitigen Ergebnis-Visualisierung von Wissens- und Verständnisfragen, Einstellungsfragen und Fragen zu Vorgehensweisen. Ihr Einsatz aktiviert die Teilnehmenden und bietet so die Möglichkeit, Impuls-Vorträge aufzulockern. Gleichzeitig wird die eigenständige Auseinandersetzung der Teilnehmenden mit dem Thema angeregt (auch für große Gruppen geeignet).

Phase: Einstieg, Arbeitsphase (Information)

Umsetzung offline:

Handheben, Ampelkarten oder schriftliche Verfahren wie das Vergeben von Strichen oder Klebepunkten auf der Tafel

Umsetzung online:

Online-Abstimmungstools (auch offline zu verwenden)

Wo sind wir?

Beschreibung:

Die Veranstaltenden bereiten eine Weltkarte/Landkarte vor. Alle Teilnehmenden pinnen ein Post-it oder eine Pin-Nadel auf den Ort, wo sie sich gerade befinden (alternativ: Orte, an die sie reisen möchten, Orte an denen sie wohnen/gewohnt haben). Die Teilnehmenden erzählen abwechselnd, wie lange sie schon dort leben und was ihnen an dem Ort gefällt.

Phase: Einstieg, Pause

Umsetzung offline:

Pinnwand mit Weltkarte/Landkarte

Umsetzung online:

digitale Pinnwand/Whiteboard mit einer Weltkarte/Landkarte

Workshop-Landkarte

Beschreibung:

Die Workshopleitung malt eine Landkarte, auf der sie Eckpunkte der Agenda visualisiert. Es kann z. B. ein Fluss oder eine Straße mit Brücken und Schildern etc. zu sehen sein, die mit Stichworten befüllt werden. So wird ein Überblick über den Tag gegeben.

Phase: Einstieg, nach der Mittagspause

Umsetzung offline:

Flipchart, Tafel, Powerpoint-Folie

Umsetzung online:

Powerpoint-Folie, digitale Pinnwand

Methoden Phase 2) Arbeitsphase

Bedienungsanleitung schreiben

Beschreibung:

Ein Gegenstand wird ausgeteilt bzw. ein Prozess wird vorgestellt. Die Teilnehmenden sollen für diesen in einfachen Stichpunkten eine knappe Gebrauchsanweisung/ Bedienungsanleitung schreiben. Nun kommen Kleingruppen (2–3 Personen) zusammen und lesen die Anleitung der anderen. Die Teilnehmenden tauschen sich über Verständlichkeit der Ausarbeitung aus und geben sich Tipps. Z. B. könnten Bedienungsanleitungen zum Open-Access-Publizieren geschrieben werden oder zu anderen Open-Access-Aufgaben.

Phase: Arbeitsphase (Information & Vertiefung)

Umsetzung offline:

Stift und Zettel

Umsetzung online:

mit kollaborativen Tools wie digitale Pinnwand, Online-Whiteboard/-Pad

Brainwriting / 6-3-5

Beschreibung:

6 Teilnehmende sitzen an einem runden Tisch. Eine Frage bzw. ein Problem ist von allen gut einsehbar. Jede*r erhält ein Blatt, das eine Tabelle mit 3 Spalten und 6 Zeilen enthält. Jede*r trägt in der ersten Zeile 3 Ideen/Lösungsvorschläge (1 pro Spalte) ein. Danach kreisen die Blätter 5 Mal im Uhrzeigersinn, sodass alle Zeilen mit Ideen ausgefüllt sind. Dabei soll die nachfolgende Person das zuvor Geschriebene bei der Formulierung eigener Ideen bedenken. Jede Runde dauert etwa 3–5 Minuten. Während dieser Methode dürfen die Teilnehmenden nicht miteinander sprechen.

Phase: Arbeitsphase (Vertiefung/Vorwissen aktivieren)

Umsetzung offline:

vorgefertigtes Arbeitsblatt

Umsetzung online:

mit kollaborativen Tools wie digitale Pinnwand, Online-Whiteboard/-Pad

Collaboratives Sketching

Beschreibung:

Das Collaborative Sketching ist eine Kreativitätsmethode, die eingesetzt werden kann, um zu neuen, kreativen Ideen für konkrete Problem- oder Fragestellungen zu gelangen. Zu Beginn sind die Problemstellung deutlich zu kommunizieren und Rahmenbedingungen zu benennen. Alle Teilnehmenden erhalten nun die Aufgabe, gleichzeitig möglichst viele Lösungsansätze zu skizzieren/aufzuschreiben. Dabei ist es wichtig, dass die Teilnehmenden während der Skizzen-Runde die Zeichnungen der anderen beobachten können. Gespielt wird in zwei Runden. Für die erste Skizzen-Runde haben die Teilnehmenden 10 Min. Zeit. Anschließend stellen alle ihre Ideen kurz vor. Hier reichen 60 Sek. pro Person aus. Für die zweite Skizzen-Runde erhalten die Teilnehmenden ein neues Papier und skizzieren erneut. Von den vielen Ideen inspiriert verschmelzen in dieser Runde oft verschiedene Ansätze mit großem Potenzial. Die zweite kollaborative Sketching-Runde endet ebenfalls nach 10 Min. Wieder werden die neuen Ideen vorgestellt. Diesmal folgt eine ausführlichere Diskussion, in der die Teilnehmenden äußern können, welche Ideen sie besonders gut fanden. Erlaubt sind auch Fragen zu Ansätzen, die eventuell nicht ganz nachvollziehbar sind. Auch kann an dieser Stelle dazu aufgefordert werden, die Ideen zu priorisieren. So können bspw. je 10 Punkte auf die Ideen verteilt werden. Am Ende stehen mehrere gute, ggf. priorisierte Lösungsansätze, über die ein weitestgehender Team-Konsens besteht. Innerhalb von 60 bis 90 Minuten lassen sich viele gute Ideen finden.

Phase: Arbeitsphase (Vertiefung)

Umsetzung offline:

Plakate, Papierbögen

Umsetzung online:

mit kollaborativen Tools wie digitale Pinnwand, Online-Whiteboard/-Pad

Drehen und Wenden

Beschreibung:

Dies ist eine Methode, bei der das Erlernete wiederholt und vertieft werden soll. Auf einem Tisch liegen Karten mit Schlüsselbegriffen. Diese sollen von verschiedenen Gruppen geordnet werden. Die einzelnen Gruppen präsentieren jeweils ihr Ergebnis und erklären ihre Anordnung dem Plenum.

Phase: Arbeitsphase (Vertiefung), Abschluss

Umsetzung offline:

Karten und Pinnwand

Umsetzung online:

mit kollaborativen Tools wie digitale Pinnwand, Online-Whiteboard/-Pad

Fallarbeit

Beschreibung:

Bei der Fallarbeit wird ein konkretes Anwendungsbeispiel für eine Theorie gegeben. Dabei können verschiedene Kleingruppen den selben Fall bearbeiten, das liefert womöglich verschiedene, miteinander zu vergleichende Lösungen. Oder jede Kleingruppe arbeitet an einem anderen Fall, das ermöglicht die Bearbeitung verschiedener Fälle zum gleichen Oberthema oder das Bearbeiten verschiedener Fragestellungen zu einem Fall. Der Fall kann zu Beginn in Form einer Powerpoint-Präsentation, eines Textes, eines Hörspiels oder als Videofilm dargeboten werden. Nach der Arbeitsphase stellen die Kleingruppen ihre Ergebnisse dem Plenum vor.

Phase: Arbeitsphase (Information & Vertiefung)

Umsetzung offline und online:

Powerpoint, Text, Hörspiel, Video

Fishbowl

Beschreibung:

Ein Teil der Gesamtgruppe diskutiert ein Thema und sitzt dafür in einer kleinen Runde zusammen. Die anderen beobachten die Diskussion:

Die Diskussionsteilnehmenden des Innenkreises werden bestimmt oder stellen sich zur Verfügung und nehmen im inneren Stuhlkreis Platz. Die übrigen Teilnehmenden setzen sich in den Außenkreis. Der Außenkreis erhält eine Beobachtungsaufgabe und enthält sich während der Diskussion jeglichen (insbesondere nonverbalen) Kommentars. Möglich ist auch ein freier Stuhl im Innenkreis, auf den sich Teilnehmende des Außenkreises temporär platzieren und kurz in die Diskussion einsteigen können. Wurde das Anliegen vorgebracht, muss der Stuhl wieder freigemacht werden. Der Innenkreis diskutiert das Thema. Wenn mehr als sechs Personen teilnehmen, sollte es eine Diskussionsleitung geben. Nach der Diskussion setzen sich alle Teilnehmenden wieder zusammen, tauschen sich über die Diskussion aus und reflektieren die Ergebnisse.

Phase: Arbeitsphase (Vertiefung)

Umsetzung offline:

Stuhlkreis

Umsetzung online:

Videos an-/ausschalten in einem Video-konferenztool

Gallery Walk

Beschreibung:

Hierbei werden von den Veranstaltenden thematisch relevante Ausstellungsstücke mitgebracht, aufgestellt und evtl. beschriftet. In entspannter Atmosphäre betrachten die Teilnehmenden die Ausstellungsstücke (z. B. Poster, Bilder, Gegenstände) und diskutieren darüber. Sie können ihre Assoziationen entweder direkt nennen oder werden aufgefordert, Klebezettel mit Bemerkungen an den entsprechenden Anschauungsmaterialien zu befestigen. Auch das Anheften von Fragen ist denkbar, falls Unklarheiten bestehen. Nach einer ausführlichen Betrachtung gibt es im Plenum ein Resümee zur Gesamtpräsentation und zu den (angehefteten) Kommentaren. Möglich ist auch, die Vernissage zum Abschluss einer Arbeitsphase einzusetzen und die Teilnehmenden ihre Arbeitsergebnisse präsentieren zu lassen.

Phase: Einstieg, Arbeitsphase (Vertiefung), Abschluss

Umsetzung offline:

Galleriestücke werden an verschiedenen Punkten im Raum platziert, z. B. mit Posteraufstellern, Pinnwänden, Tischen

Umsetzung online:

Galleriestücke werden in Breakout-Rooms, als Online-Dokumente oder auf einem Online-Whiteboard, das ein Hochladen von Bildern/Dokumenten zulässt, präsentiert

Impulsreferat

Beschreibung:

Ein Impulsreferat ist ein Kurzreferat. Es liefert für die darauffolgende Arbeitsphase Hintergrundwissen. Zu jedem Impulsreferat gehört eine Aufgabenstellung, die von den Teilnehmenden im Anschluss bearbeitet wird.

Varianten:

- Ein umfassendes Referat wird in mehrere Impulsreferate aufgeteilt und zwischen Aktivitätsphasen eingeschoben. Auf diese Weise entsteht ein ständiger Wechsel von rezeptiven und aktiven Phasen.
- Die auf den Impuls folgenden Aktivitätsphasen unterscheiden sich durch die gewählte Sozialform (Einzel-, Partner*innen-, Gruppenarbeit, Plenum).
- Die auf den Impuls folgenden Aktivitätsphasen unterscheiden sich durch die gewählte Aufgabenstellung (z. B. Durcharbeiten, Anwenden, Übertragen, Bewerten).
- Eine stockende Arbeitsphase wird durch ein Impulsreferat angeschoben.
- Teilnehmende übernehmen ein oder mehrere Impulsreferate.

Phase: Arbeitsphase (Information)

Umsetzung offline und online:

jede Art der Präsentationsgestaltung möglich, z. B. Powerpoint-Präsentation

Murmelgruppen / Thementische

Beschreibung:

Die Teilnehmenden werden während einer Veranstaltung mit Hilfe einer kurzen Unterbrechung aktiviert: Sie wenden sich für 3–7 Minuten der Person neben sich zu und besprechen das soeben Gehörte mit Hilfe einer Leitfrage. Alternativ können auch gezielte Zeiten für offene Gruppendiskussionen angeboten werden. In diesen Runden können die Teilnehmenden eigene Fragen untereinander diskutieren nach dem Motto „Bring your own Problem“.

Phase: Arbeitsphase (Information & Vertiefung)

Umsetzung offline:

mit Sitznachbar*innen, an Gruppentischen

Umsetzung online:

in Breakout-Rooms/Chats in einem Video-konferenztool

Open Space

Beschreibung:

Charakteristisch ist die inhaltliche Offenheit: Die Teilnehmenden geben eigene Themen ins Plenum und gestalten dazu je eine Arbeitsgruppe. In dieser werden mögliche Lösungen erarbeitet. Die Ergebnisse werden am Schluss gesammelt. Open Space kann so in kurzer Zeit eine große Vielfalt von konkreten Ideen produzieren. Die Methode eignet sich für Gruppen von etwa 20 bis 2000 Teilnehmenden.

1. Prinzip: »Jede*r ist die richtige Person«.

Das heißt, Jede*r hat das Recht teilzunehmen – egal ob man Praktikant*in oder Geschäftsführer*in ist. Die Anzahl der Teilnehmenden spielt keine Rolle.

2. Prinzip: »Was auch immer geschieht – es ist das Einzige, was geschehen konnte«.

Es lädt dazu ein, sich von Erwartungen frei zu machen und neuen Erkenntnissen, Ideen und Ereignissen offen gegenüberzustehen.

3. Prinzip: »Es beginnt, wenn die Zeit reif ist«.

Mit anderen Worten: Kreativität lässt sich nicht auf Knopfdruck abrufen. Der richtige Moment ist dann gekommen, wenn die Inspiration da ist – und das ist wichtiger als Pünktlichkeit. Allerdings gilt auch:

4. Prinzip: »Vorbei ist vorbei«.

Wenn alles gesagt ist, ist die Zeit um und die Open Space Session ist zu Ende. Wenn nicht, geht sie – losgelöst vom Zeitplan – weiter.

Das »Gesetz der zwei Füße« ist das einzige Gesetz im Open Space. Es bedeutet, dass Teilnehmende nur so lange in einer Gruppe bleiben, wie sie es verantworten können, also solange sie etwas lernen und/oder beitragen können.

Phase: Arbeitsphase

Umsetzung offline:

in verschiedenen Räumen

Umsetzung online:

in Breakout-Rooms in einem Video-konferenztool

Partnerpuzzle

Beschreibung:

Das Partnerpuzzle gliedert sich in mehrere Arbeitsphasen. Dabei wird die Gruppe geteilt, die eine Hälfte bearbeitet eine Fragestellung (A), die andere Hälfte eine andere (B).

- Individuelle Erarbeitungsphase (A; A; B; B): Die Teilnehmenden bearbeiten ihre Aufgabe in Einzelarbeit. Sie lesen einen Text, lösen eine Aufgabe oder führen ein Experiment durch.
- Kooperative Erarbeitungsphase (A <-> A; B <-> B): Die beiden Teilnehmenden mit derselben Aufgabe vergleichen ihre Ergebnisse und können sich gegenseitig Erklärungen geben oder korrigieren. So werden sie zu Expert*innen für ihren Gegenstand.
- Vermittlungsphase (A -> B und B -> A): Jetzt bilden A und B ein neues Paar. Zunächst stellt A ihren Gegenstand B vor, erläutert Details und beantwortet Rückfragen. B notiert alles und kann anschließend Rückfragen stellen. Anschließend werden die Rollen gewechselt.
- Doppelter Boden (A <-> A; B <-> B): Die Paare gehen wieder zu dem Partner zurück, der dasselbe Thema bearbeitet hat und tauschen sich über den FREMDEN Inhalt aus (z. B. A und A verständigen sich über Inhalt B). Jetzt können sie sich wechselseitig die Dinge erläutern, die sie in der Vermittlungsphase noch nicht richtig verstanden haben, und so letzte Wissenslücken schließen.

Phase: Arbeitsphase (Vertiefung)

Umsetzung offline:
mit Sitznachbarn/Gruppentischen

Umsetzung online:
in Breakout-Rooms in einem Video-
konferenztool

Pro-Contra-Debatte

Beschreibung:

Die Pro-Contra-Debatte ist eine klassische Form einer Aussprache oder Erörterung. Die Teilnehmenden üben, sich in fremde und unter Umständen befremdliche Standpunkte hineinzudenken und zu argumentieren.

- Die Veranstaltenden formulieren ein Thema so, dass eine Stellungnahme pro oder contra möglich ist. Das Thema wird erläutert und zusätzlich visuell festgehalten. Außerdem werden Regeln für die Debatte festgelegt.
- Die Gesamtgruppe teilt sich nach dem Zufallsprinzip in eine Pro- und eine Contra-Fraktion. Jede Fraktion erarbeitet zunächst das Thema und sammelt Argumente für die ihr zugewiesene Position.
- Im Plenum werden die Argumente so ausgetauscht, dass sich die Redner*innen beider Gruppen abwechseln und dabei stets auf die Argumentation der Vorredner*innen eingehen. Die Debatte wird von den Veranstaltenden oder einem/einer Teilnehmer*in moderiert.
- Der/die Moderator*in fasst abschließend die Hauptargumente zusammen und beendet die Debatte.

Phase: Arbeitsphase (Vertiefung)

Umsetzung offline und online:
Gespräch im Plenum

Tempo-Thesen-Runde

Beschreibung:

In einem Briefumschlag finden sich vorbereitete Thesen zu einer Thematik. Bei kleineren Gruppen erhält jede*r Teilnehmende eine These, bei größeren Gruppen können 2–3 Personen einen Zettel gemeinsam bearbeiten. Nach kurzer Vorbereitungszeit stellt jede*r in einem 90-sekündigen Vortrag die These vor, positioniert sich dazu und benennt Pro- und Contra-Argumente. Individuell und in der Gruppe umsetzbar.

Phase: Arbeitsphase (Vertiefung/Vorwissen aktivieren)

Umsetzung offline:

Briefumschläge mit vorbereiteten Thesen

Umsetzung online:

Thesenverteilung mit [Zufallsgenerator](#), Gruppen in Breakout-Rooms/Chats in einem Videokonferenztool

Think-Pair-Share

Beschreibung:

Die Teilnehmenden erhalten den Auftrag, sich zunächst kurz alleine (**Think**, ca. 2 Min.) und dann zu zweit oder dritt (**Pair**, ca. 3 Min.) Gedanken zu einer von den Veranstaltenden gestellten Frage bzw. Aufgabe zu machen. Die Diskussionsergebnisse werden in knapper Form notiert. Anschließend erfolgt die Befragung einiger Teilnehmender bzw. Kleingruppen zu ihren Ergebnissen. Diese werden dem gesamten Plenum mitgeteilt (**Share**). Die Methode dient dem aktiven Bearbeiten von Themen/Inhalten und der Förderung des Austausches untereinander.

Phase: Arbeitsphase (Vertiefung)

Umsetzung offline:

vorgefertigtes Arbeitsblatt

Umsetzung online:

in Breakout-Rooms in einem Videokonferenztool

Methoden Phase 3) Abschluss

3 / 3 / 3

Beschreibung:

Zum Ende der Veranstaltung sollen Erkenntnisse in den Alltag integriert werden.

Dazu sollen alle festhalten:

„Welche Idee, welches Tool, welche Methode wende ich in den nächsten 3 Tagen, 3 Wochen, 3 Monaten an?“

Phase: Abschluss

Umsetzung offline:

auf Papier, das man anschließend sichtbar an die Pinnwand hängen kann

Umsetzung online:

alle für sich auf einem eigenen Zettel, den man anschließend sichtbar an seine Pinnwand hängen kann

3-2-1

Beschreibung:

Die Teilnehmenden sollen **3** Themen finden, die sie so gut beherrschen, dass sie diese Themen anderen vermitteln können. Die Teilnehmenden sollen **2** Themen benennen, die sie noch nicht so gut kennen und bei denen sie noch Unterstützung benötigen. Die Teilnehmenden sollen **1** praktische Anwendung, die man selbst umsetzen wird, formulieren. Dies kann man individuell oder mit anderen zusammen aufschreiben.

Phase: Abschluss

Umsetzung offline:

auf Papier

Umsetzung online:

mit kollaborativen Tools wie z. B. Online-Whiteboards oder alle für sich auf einem eigenen Zettel

Feedback-Blitzlicht

Beschreibung:

Am Ende einer Veranstaltung geben alle Teilnehmenden ein kurzes mündliches Statement zu 1–2 vorgegebenen Fragen ab (z. B. Welche Erkenntnis ist heute für mich das wichtigste Lernergebnis? Was ist mir unklar geblieben? Was hat mir gefehlt? Was wünsche ich mir für das nächste Mal?). Wichtig ist, dass sich die Teilnehmenden wirklich kurz halten, sonst reicht die Zeit (ca. 10 Min.) nicht und es tritt ein Langeweile-Effekt ein. Das Blitzlicht kann alternativ auch zu Beginn einer Sitzung als Wiederholung eingesetzt werden, z. B. mit der Frage „Was ist mir aus der letzten Sitzung in Erinnerung geblieben?“.

Phase: Abschluss

Umsetzung offline:

nacheinander nach Sitzordnung

Umsetzung online:

nach alphabetischer Reihenfolge im Video-konferenztool

Fünf-Finger-Feedback

Beschreibung:

In einer Feedback-Runde kommen alle zu Wort. Dabei orientieren sie sich an ihren Fingern, welche Fragen sie beantworten können. Dabei steht jeder Finger für eine Frage:

- Daumen = das war gut
- Zeigefinger = das nehme ich mit
- Mittelfinger = das hat mir nicht gut gefallen
- Ringfinger = das kann ich auf meinen Arbeitsalltag übertragen
- kleiner Finger = das kam zu kurz

Phase: Abschluss

Umsetzung offline:

nacheinander nach Sitzordnung

Umsetzung online:

nach alphabetischer Reihenfolge im Video-konferenztool

One Minute Paper

Beschreibung:

Am Ende der Sitzung verfassen die Teilnehmenden in 1–2 Minuten zwei Antworten auf zwei Fragen. Als Fragen eignen sich z. B.: Was war heute meine wichtigste Einsicht?/Was nehme ich aus dieser Veranstaltung mit? Und auf der anderen Seite: Was blieb für mich offen?/Was habe ich am wenigsten verstanden? Die Antworten können ggf. anschließend mit der Blitzlicht-Methode im Plenum geteilt werden.

Phase: Abschluss

Umsetzung offline:
auf Papier

Umsetzung online:
mit kollaborativen Tools wie z. B. Online-Whiteboards oder alle für sich auf einem eigenen Zettel

Stichwortsalat

Beschreibung:

Die Teilnehmenden schreiben 3 wichtige Erkenntnisse/Stichworte des Tages auf kleine Zettel und packen diese in einen Umschlag. Danach findet eine Aufteilung in Kleingruppen statt. Jede Gruppe wählt einen Umschlag, aus dem nach und nach alle einen Zettel ziehen und beginnen, den anderen Gruppenmitgliedern das Stichwort zu erklären. Die anderen können dabei ergänzen und korrigieren. Online können alle Zettel auf einem Pad oder Whiteboard hinterlegt werden, woraus sich Stichworte selbst herausgesucht werden.

Phase: Vertiefung und Abschluss

Umsetzung offline:
in Gruppen mit Briefumschlägen, Stift und Zettel

Umsetzung online:
in Breakout-Rooms in einem Videokonferenztool und mit kollaborativen Tools wie z. B. Online-Whiteboards

Take Home Message / Kernsätze

Beschreibung:

Am Ende einer Sitzung werden alle gebeten, 1–2 Kernsätze zu dem in der Sitzung erarbeiteten Wissen zu formulieren. Sie können sich ggf. zu zweit zusammenschließen und haben für das Formulieren etwa 3 Minuten Zeit. Die Methode dient v. a. der Reflexion des eigenen Lernprozesses.

Phase: Abschluss

Umsetzung offline:
auf Papier

Umsetzung online:
mit kollaborativen Tools wie z. B. Online-Whiteboards oder alle für sich auf einem eigenen Zettel

The Muddiest Point

Beschreibung:

Die Teilnehmenden notieren am Ende alle für sich, welche(r) Punkt(e) für sie am unklarsten geblieben sind. Diese Methode bietet für die Teilnehmenden die Möglichkeit, zu überlegen, wo noch Defizite bestehen, die entweder selbst oder im Gespräch mit anderen aufgearbeitet werden müssen.

Phase: Abschluss

Umsetzung offline:

auf Papier

Umsetzung online:

mit kollaborativen Tool wie z. B. Online-Whiteboards oder alle für sich auf einem eigenen Zettel

Zielscheibe

Beschreibung:

Eine visuelle Variante des Feedbacks ist die Zielscheibe, auf der sich die Teilnehmenden zum Abschluss der Sitzung verorten. Eine Zielscheibe wird auf ein großes Plakat oder auf die Tafel gemalt und in Sektoren (maximal 8) eingeteilt, die für verschiedene Aspekte der Veranstaltung stehen. Die Teilnehmenden markieren ihren Standpunkt dazu auf der Zielscheibe, z. B. durch Klebepunkte. Die Ziele sind erreicht, wenn möglichst viele Markierungen in der Mitte gesetzt werden. Beispiele für Abfrage-Items in den Sektoren:

- Relevanz der Themen
- Struktur und Organisation
- Übertragbarkeit der Inhalte
- Moderation
- didaktische Gestaltung
- mein Lernerfolg
- habe Neues erfahren
- Atmosphäre in der Gruppe

Phase: Abschluss

Umsetzung offline:

Zielscheiben-Plakat oder Tafelanschrieb

Umsetzung online:

virtuelle Zielscheibe auf einem kollaborativem Tool wie z. B. einem Online-Whiteboard

Methoden Phase 4) Pause

1-20

Beschreibung:

Das Ziel ist es, als Gruppe nacheinander bis 20 zu zählen. Dabei darf jede Person jederzeit die nächst höhere Zahl nennen. Die Gruppe darf sich jedoch nicht abstimmen, wer welche Zahl sagt. Sprechen zwei Personen gleichzeitig oder jemand verzählt sich, beginnt das Zählen wieder von vorne.

Phase: Pause

Umsetzung offline und online:
im Plenum

Emojis raten

Beschreibung:

Eine*r denkt sich ein zusammengesetztes Wort aus und schreibt es – dargestellt durch Emojis – in den Chat (wie z. B. Regenwurm oder Gartenarbeit). Die Person, die das dargestellte Wort als erstes errät, ist als nächsten dran. Alternativ kann man statt Wörtern auch andere Kategorien darstellen, wie Film- oder Buchtitel. Im Internet gibt es Emoji-Übersichten, aus denen man Emojis kopieren kann (<https://emojikopieren.de/>). Alternativ können auch mehrere Emoji-Rätsel von den Veranstaltenden vorbereitet werden.

Phase: Pause

Umsetzung online:
im Chat des Videokonferenztools

Figuren bilden

Beschreibung:

Eine Person beginnt und wählt den ‚Galerie-Modus‘ für das Videokonferenz-Tool aus, in der die Miniaturansichten aller Personen in einem Rasterformat angezeigt werden. Nun sagt die Person eine Figur wie Dreieck, Herz, Quadrat, Buchstabe „A“, Baum, Haus, ... und leitet die anderen an, ihre Arme und Hände nach oben/unten oder links/rechts zu bewegen, um die Form mit Hilfe der gesamten Gruppe nachzubilden. Wenn es gelungen ist, die Form herzustellen, macht die Person ein Bildschirmfoto und teilt es mit allen.

Phase: Pause

Umsetzung online:

Galerie-Ansicht im Videokonferenztool

Hoch-Runter-Rechts-Links

Beschreibung:

Eine Moderator*in sagt die Richtung an: Hoch, runter, rechts oder links. Alle zeigen mit beiden Zeigefingern jeweils in die angesagte Richtung. Nach einiger Zeit vertauscht er/sie hoch und runter. Bei hoch zeigt er/sie nun mit den Zeigefingern nach unten, bei unten nach oben. Rechts und links bleibt aber gleich. Das klingt einfach. Wenn man es aber schnell spielt, ist es herausfordernd und sorgt mit Sicherheit für Gelächter.

Phase: Pause

Umsetzung offline und online:

im Plenum

Montagsmaler

Beschreibung:

Eine Person malt einen Begriff, andere raten diesen. Wer den Begriff erraten hat, malt den nächsten Begriff.

Phase: Pause

Umsetzung offline:

Whiteboard, Flipchart, Tafel

Umsetzung online:

kollaboratives Tool wie z. B. ein Online-Whiteboard oder Online-Programme wie z. B. skribbl.io oder drawasaurus.org

Speed Dating / Chatroulette

Beschreibung:

Die Methode lehnt sich an das bekannte „Speed-Dating“ an, durch das in kürzester Zeit Personen miteinander bekannt gemacht werden können. Dabei können ggf. vorher festgelegte Fragen mit wechselnden Gesprächspartnern besprochen werden.

Beispiel: Bei 20 Personen werden zwei 10er Stuhlreihen gegenübergestellt. Die Personen unterhalten sich mit dem Gegenüber. Nach 2 Minuten wird gewechselt. Für den Platzwechsel sind etwa 15–30 Sekunden nach jedem Gespräch hinzuzurechnen. Der Wechsel erfolgt so, dass die Personen einer Stuhlreihe ihren Platz behalten. Die Personen der anderen Reihe rücken einen Platz nach links, die Person am äußeren linken Rand nimmt auf dem ersten Platz rechts dieser Reihe Platz. Es wird so lange gewechselt, bis alle miteinander gesprochen haben.

Phase: Pause/Vernetzung

Umsetzung offline:

zwei Stuhlkreise/Stuhlreihen, eine Gruppe bleibt sitzen, die andere rotiert

Umsetzung online:

herumlaufen in interaktivem Videokonferenztool z. B. wonder.me, gather.town oder Breakout-Rooms/Chats, eine Gruppe bleibt in Breakout-Rooms, die andere rotiert

II) Veranstaltungsformate

Innerhalb des Projekts open-access.network werden verschiedene Veranstaltungsformate durchgeführt. Diese Formate dienen der Vermittlung von Open-Access-Inhalten (Workshops, Online Talk), der Schulung von Multiplikator*innen (Train the Trainer) und der Vernetzung der Community (Barcamp, Staff Week). Im Folgenden sind die Einzelheiten der Formate aufgelistet.

Workshop

Ziel des Events: Wissensvermittlung anhand von Vorträgen und Gruppenarbeit: Durch die Anwendung und eigene Verarbeitung des Vorgetragenen werden OA-spezifische Themenfelder erlernt und verstanden.	Zielgruppe: <ul style="list-style-type: none">– Wissenschaftler*innen– Open-Access-Professionals Dauer offline und online: halber Tag (ca. 2-4 Std.) Teilnehmendenzahl: 25–30
Module: Phase 1: Einstieg <ul style="list-style-type: none">– Ankommen– Vorstellungsrunde Phase 2: Arbeitsphase <ul style="list-style-type: none">– Informieren (OA-spezifische Themen)– Vertiefen (mit versch. Methoden)	Phase: Pause <ul style="list-style-type: none">– Pausenverpflegung– Aktivierung/Auflockerung Phase 3: Abschluss <ul style="list-style-type: none">– Zusammenfassung– Feedback

Train the Trainer

<p>Ziel des Events:</p> <p>Schulung von Multiplikator*innen: Die Vernetzung mit Gleichgesinnten wird ermöglicht, Ideen und Formate für eigene Veranstaltungen/Trainings werden an die Hand gegeben und es findet eine Sensibilisierung für den Bereich Open Access statt.</p>	<p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- OA-Schulende/-Beratende- Wissenschaftler*innen- forschungsunterstützende Bereiche <p>Dauer:</p> <p>1 Tag (ca. 6-8 Std.) oder online 2 Tage (ca. jeweils 4 Std.)</p> <p>Teilnehmendenzahl:</p> <p>15-20</p>
<p>Module:</p> <p>Phase 1: Einstieg</p> <ul style="list-style-type: none">- Ankommen- Vorstellungsrunde- ggf. Reaktivierung/Zusammenfassung des letzten Tages <p>Phase 2: Arbeitsphase</p> <ul style="list-style-type: none">- Informieren (eigene Rolle, Lernverhalten und Motivation der Zielgruppe)- Vertiefen (mit versch. Methoden)	<p>Phase: Pause</p> <ul style="list-style-type: none">- Pausenverpflegung- Aktivierung/Auflockerung- Feedback während Veranstaltung- Austausch/Vernetzung- Abendveranstaltung <p>Phase 3: Abschluss</p> <ul style="list-style-type: none">- Zusammenfassung- Feedback

Barcamp

<p>Ziel des Events:</p> <p>In den Austausch miteinander treten und voneinander lernen: Ohne vorher festgelegtes Programm wird den teilnehmenden Personen die Möglichkeit geboten, passgenau ihre Interessen zu verfolgen und die Vernetzung mit Gleichgesinnten ermöglicht.</p>	<p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- alle Open-Access-Interessierte- Open-Access-Community <p>Dauer:</p> <p>1 Tag (ca. 6-8 Std.) oder online 2 Tage (ca. jeweils 4 Std.)</p> <p>Teilnehmendenzahl:</p> <p>variabel, bis zu 100</p>
<p>Module:</p> <p>Phase 1: Einstieg</p> <ul style="list-style-type: none">- Ankommen- Sessionplanning <p>Phase 2: Arbeitsphase</p> <ul style="list-style-type: none">- Informieren und Vertiefen (parallele Sessions zu OA-spezifischen Themen mit der Methode "Open Space")	<p>Phase: Pause</p> <ul style="list-style-type: none">- Pausenverpflegung- Austausch/Vernetzung- Abendveranstaltung <p>Phase 3: Abschluss</p> <ul style="list-style-type: none">- Zusammenfassung- Feedback

Staff Week

Ziel des Events: Einblick in die Open-Access-Arbeit anderer Einrichtungen: Die institutionellen Gegebenheiten und Best Practices anderer Einrichtungen werden kennengelernt sowie die Vernetzung mit Gleichgesinnten ermöglicht.	Zielgruppe: – Open-Access-Professionals (in Bibliotheken) Dauer offline und online: 3 Tage (ca. jeweils 5 Std.) Teilnehmendenzahl: 10
Module: Phase 1: Einstieg – Ankommen – Vorstellungsrunde – Reaktivierung/Zusammenfassung des letzten Tages Phase 2: Arbeitsphase – Informieren (Best-Practice-Vorstellung der Einrichtung) – Vertiefen (mit versch. Methoden)	Phase: Pause – Pausenverpflegung – Austausch/Vernetzung – Aktivierung/Auflockerung – Abendveranstaltung Phase 3: Abschluss – Zusammenfassung – Feedback

Online Talk

<p>Ziel des Events:</p> <p>Vermittlung von Informationen: Innerhalb einer Stunde wird anhand eines Vortrags und einer anschließenden Diskussion über ein OA-spezifisches Thema informiert.</p>	<p>Zielgruppe:</p> <ul style="list-style-type: none">- alle Open-Access-Interessierte- Wissenschaftler*innen- Studierende- Bibliothekar*innen- forschungsunterstützende Bereiche <p>Dauer:</p> <p>1 Stunde</p> <p>Teilnehmendenzahl:</p> <p>unbegrenzt</p>				
<p>Module:</p> <table><tr><td><p>Phase 1: Einstieg</p><ul style="list-style-type: none">- Ankommen- Icebreaker</td><td><p>Phase: Pause</p><ul style="list-style-type: none">- keine Pause</td></tr><tr><td><p>Phase 2: Arbeitsphase</p><ul style="list-style-type: none">- Informieren (OA-spezifische Themen)- Vertiefen (mit Diskussion und Nachfragen)</td><td><p>Phase 3: Abschluss</p><ul style="list-style-type: none">- Zusammenfassung</td></tr></table>		<p>Phase 1: Einstieg</p> <ul style="list-style-type: none">- Ankommen- Icebreaker	<p>Phase: Pause</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Pause	<p>Phase 2: Arbeitsphase</p> <ul style="list-style-type: none">- Informieren (OA-spezifische Themen)- Vertiefen (mit Diskussion und Nachfragen)	<p>Phase 3: Abschluss</p> <ul style="list-style-type: none">- Zusammenfassung
<p>Phase 1: Einstieg</p> <ul style="list-style-type: none">- Ankommen- Icebreaker	<p>Phase: Pause</p> <ul style="list-style-type: none">- keine Pause				
<p>Phase 2: Arbeitsphase</p> <ul style="list-style-type: none">- Informieren (OA-spezifische Themen)- Vertiefen (mit Diskussion und Nachfragen)	<p>Phase 3: Abschluss</p> <ul style="list-style-type: none">- Zusammenfassung				

III) Veranstaltungsorganisation

Bei der Organisation einer Veranstaltung müssen zahlreiche Punkte beachtet werden. Um einen Überblick darüber zu geben, listet die folgende Tabelle wichtige organisatorische Anhaltspunkte auf. Diese gelten für Vor-Ort- und Online-Veranstaltungen gleichermaßen.

Da sich diese beiden Formate jedoch in einigen Organisationspunkten unterscheiden, finden sich ab Seite 58 zusätzliche Aspekte, die spezifisch für die Planung von Präsenzveranstaltung ergänzend hinzugezogen werden können. Ab Seite 60 sind ergänzende Spezifika für Online-Veranstaltungen aufgelistet.

Status	Was	Wer	Wann
Event Briefing			
	Veranstaltungskonzept <ul style="list-style-type: none"> • Event-Typ bestimmen • Zielgruppe festlegen • Thema • Dauer • Budget (ggf. Kostenstelle identifizieren) • Anzahl der Teilnehmenden • Online oder Offline • Datum (Feiertage, Ferien, andere Konkurrenzveranstaltungen, Kinderbetreuung beachten) • Teilnahmegebühr? 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kostenkalkulation (Rahmenbedingungen, Honorare etc.) 		
	Veranstaltungskomitee <ul style="list-style-type: none"> • Organisationsteam festlegen • ggf. Partner ansprechen • Kommunikationswege: Kanal und Turnus der Kommunikation bestimmen (z. B. Jour Fixe oder nur nach Bedarf etc.) • Liste mit Kontaktdaten anlegen • Aufgaben verteilen • ggf. Programmkomitee bestimmen • Tagungsbüro (virtuell oder vor Ort), Help-E-Mail-Adresse/Hilfe-Kanal einrichten 		
	ggf. Partner, Sponsoren finden und festlegen		

Status	Was	Wer	Wann
Anmeldung			
	Anmeldeformular <ul style="list-style-type: none"> • Prüfen, über welches Tool/mit welcher Software dies geschehen soll • Datenschutzerklärung anfügen • Datenschutzerklärung zur Verwendung von Tools anfügen 		
	Auswahl Anmeldungen <ul style="list-style-type: none"> • Anmeldeschluss festlegen • Teilnehmende auswählen • Zusagen und Absagen formulieren • Zusagen und Absagen versenden 		
Ankündigung			
	Titel der Veranstaltung festlegen		
	Abstract formulieren		
	Save-the-Date kommunizieren		
	Ankündigungstexte verfassen		
	Ankündigung über verschiedene Kanäle (möglichst zielgruppengerecht) versenden <ul style="list-style-type: none"> • Website für Event erstellen • Pressemitteilung/News • Newsletter (eigene, fremde) • Social Media (Twitter, Instagram, Facebook) • E-Mail (einzeln oder Mailinglisten) • Post (Hinweis: Wenn nur eine bestimmte Zielgruppe vorgesehen ist, besser eine Einladung über direkte E-Mails versenden, keine öffentliche Bewerbung)		
	Drucksachen (Corporate Design beachten) <ul style="list-style-type: none"> • Angebote einholen bzw. checken, • Hinweis auf Förderung, ggf. durch Logos der Förderer • Keyvisual erstellen (auch online) • Programmflyer • Poster • Bei größeren Veranstaltungen: Tagungsheft • Umweltstandards beachten (umweltfreundliches Drucken, Blauer Engel) • Hashtag für Social Media 		

Status	Was	Wer	Wann
Programm			
	Programm erstellen <ul style="list-style-type: none"> • Agenda festlegen und Pausen einplanen • Referierende auswählen • Repräsentant*innen für Grußworte etc. anfragen • Keynote: Speaker anfragen (ggf. im Team vorhandene Kontakte nutzen) • Postersession planen • Inhalte festlegen, Pausen einplanen • Methodische Umsetzung der Inhalte überlegen 		
	Programm und organisatorische Hinweise auf Website stellen		
	ggf. Tagungssoftware nutzen (Convera, Conftool, etc.)		
	Team zusammenstellen und Aufgaben zuweisen <ul style="list-style-type: none"> • Moderation • Begutachtungsprozess • Protokoll • Social-Media-Begleitung • Springer • Bei Unis: stud. Hilfskräfte einbinden <p>(Hinweis: Ein Workshop mit 40 Personen benötigt zwei/drei Betreuer*innen, sowie eine/n Helfer*in pro 5 Teilnehmende. Online benötigt jeder Raum ca. je eine Person für technischen Support, Moderation, Chatbetreuung, Protokoll)</p>		
	Socializing während der Veranstaltung einplanen <ul style="list-style-type: none"> • Icebreaker • Kennenlernen • Auflockerung • Vernetzung 		
	Abendveranstaltung planen (bei mehrtägigen Events)		
	Hinweis: Wie man ein Event inklusiv gestalten kann, Conference Planning Checklist by SPARC		
	Programm-Regieplan und Moderationsplan für Veranstaltungstage erstellen		
	Präsentation erstellen für Begrüßung/Rahmenprogramm/Vorträge/Methoden/Code of Conduct		
Kommunikation			
	E-Mail-Adresse zur Kommunikation einrichten		

Status	Was	Wer	Wann
	Vorbereitung von Anleitungen, Handreichungen für Moderator*innen/Referent*innen (z. B. für Nutzung von Online-Tools, Schulungsunterlagen für Gesprächsführung, Code of Conduct)		
	Kommunikation mit Referent*innen <ul style="list-style-type: none"> • Vorlagen verfassen für Zu- und Absagen • Zu-/Absage-E-Mails verschicken • Bedarf für Durchführung abfragen • Links für Zugang/Tools teilen • Technik-Test/-Anweisungen/-Anleitungen rechtzeitig vorher bekannt machen und durchführen • Reminder an Veranstaltung 1-2 Tage vorher 		
	Kommunikation mit Moderator*innen <ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben verteilen • Vorgaben für Durchführung verbreiten (z. B. genaues Timekeeping, Code of Conduct, Netiquette etc.) • Links für Zugang/Tools teilen • Technik-Test/-Anweisungen/-Anleitungen rechtzeitig vorher bekannt machen und durchführen • Reminder an Veranstaltung 1-2 Tage vorher 		
	Kommunikation mit Teilnehmenden <ul style="list-style-type: none"> • Vorlagen verfassen für Zu- und Absagen • Zu-/Absage-E-Mails verschicken • Dokumente zur Vorbereitung verbreiten • Links für Zugang/Tools teilen • Technik-Test/-Anweisungen/-Anleitungen rechtzeitig vorher bekannt machen und durchführen • Reminder an Veranstaltung 1-2 Tage vorher 		
	Website <ul style="list-style-type: none"> • Ankündigungstext • Call for Proposals • Kontaktdaten, Helpdesk-Hinweis • Organisationsteam vorstellen • FAQs • Programm • Hinweise zum Ablauf (Teilnahmevoraussetzungen, Technik, Anreise, Ort etc.) • Links zur Twitter/Social Media • Links zur Dokumentation • Evaluation 		
	Grafiken <ul style="list-style-type: none"> • Keyvisual vorbereiten • virtuelle Hintergründe • Bildschirm-Präsentation bei Veranstaltungsbeginn + Abschluss 		

Status	Was	Wer	Wann
	Social Media <ul style="list-style-type: none"> • Social-Media-Begleitung des Events planen • Zuständige Personen bestimmen • Posting-Plan machen • Postings vorbereiten • Postings platzieren 		
	Öffentlichkeitsarbeit <ul style="list-style-type: none"> • Texte verfassen für Website, News, Mailingliste, Social Media • Veranstaltung bewerben <ul style="list-style-type: none"> • Save the Date • Call for Papers • Erinnerung an Call • Programm Veröffentlichung • Einzelne Programmhilights • Reminder vorher 		
Dokumentation			
	Protokoll: Verfasser*innen festlegen		
	Nachbericht zur Veröffentlichung (in Journals, Blogs oder auf Zenodo bzw. anderen Repositorien): Verfasser*innen festlegen		
	Ergebnis-Poster/-Flipcharts etc. nach jeder Session festhalten (fotografieren, einsammeln, herunterladen)		
	Aufzeichnung <ul style="list-style-type: none"> • vorher Einwilligung aller aufgezeichneten Personen einholen (ggf. durch Abfrage in Anmeldung) 		
	Speicherort für Materialien, Präsentationen etc. festlegen (z. B. Zenodo, Cloud) und diese hochladen		
Datenschutz			
	Ggf. AV-Verträge abschließen <ul style="list-style-type: none"> • Auftragsverarbeitungs-Vertrag (AV-Vertrag) muss nach EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) jedes Unternehmen abschließen, das personenbezogene Daten verarbeitet. 		
	Einwilligungen zu Aufzeichnungen (Bild und Ton) vorher einholen		
	DSGVO-Konformität von Tools checken		
Evaluation			
	Fragebogen entwickeln		

Status	Was	Wer	Wann
	Format festlegen <ul style="list-style-type: none"> • Ziel der Evaluation bestimmen • online oder schriftlich vor Ort • Art der Fragen: geschlossene oder offene • Skalen festlegen 		
	Evaluationsformular anlegen		
	Am Ende der Veranstaltung darauf aufmerksam machen		
	Link am Ende verschicken/Bögen austeilen		
	Erneute Erinnerung an Evaluation inkl. Link im Nachgang, ggf. zusammen mit Protokoll etc.		
	Evaluationen auswerten		
Nachbereitung			
	Zertifikate <ul style="list-style-type: none"> • Abfragen, ob Zertifikat erwünscht • erstellen, Template vorbereiten 		
	Präsentationen, Materialien, Protokolle sichern (auf Speicherort hochladen, z. B. Zenodo, Cloud, etc.)		
	Ergebnisse von Online-Tools herunterladen und speichern		
	Versand an die Teilnehmenden im Nachgang <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentation/Protokoll • Präsentationsfolien/Materialien (ggf. nur Link zu Speicherort) • Link zu Aufzeichnungen/Fotogalerie • Evaluationslink • Teilnahme-Bescheinigung/Zertifikat • Hinweis auf weitere Veranstaltungen • weiterführende Literatur, Links, Materialien 		
	Mail an Referent*innen/Moderator*innen im Nachgang: <ul style="list-style-type: none"> • Bedanken • Präsentationsfolien/Materialien (ggf. nur Link zu Speicherort) • Link zu Aufzeichnungen/Fotogalerie • Hinweis auf weitere Veranstaltungen • ggf. Bezahlung abwickeln 		
	ggf. Mail an Nicht-Teilnehmende (nicht Erschienenene): Link zu Materialien etc.		
	Lessons-Learned-Runde mit Organisationsteam		
	erhobene (personalisierte) Daten löschen		
	Social-Media-Impressionen auswerten		

Status	Was	Wer	Wann
--------	-----	-----	------

- » Im Folgenden werden Punkte zur Organisation einer Veranstaltung vor Ort aufgelistet. Diese können bei der Planung einer Online-Veranstaltung übersprungen werden.

Vor-Ort-Spezifika			
Allgemeines			
	Kostenkalkulation <ul style="list-style-type: none"> • Catering • Raummiete • Übernachtung für Referent*innen 		
	Rahmenveranstaltung		
	Abendprogramm vor Ort bei mehrtägigen Events		
	Materialien <ul style="list-style-type: none"> • Ausdrucken von Handouts, Materialien, Beschilderungen etc. • Mappen zusammenstellen • Post-its, Papier, Stifte, Flipchart etc. besorgen 		
	Fotograf*in <ul style="list-style-type: none"> • Angebote einholen • vorher Einwilligung aller fotografierten Personen einholen (ggf. durch Abfrage in Anmeldung) 		
Location			
	Geeignete Räume aussuchen (mit WLAN-Zugang, Steckdosen)		
	Räume reservieren und buchen (frühzeitig, ca. 6–12 Monate vorher)		
	Bestuhlung festlegen (Podium, U-Form etc.)		
	Raumpläne erstellen: Parallele Sitzungen, Pausenräume, Empfang (mit PC, Drucker, Telefon)		
	Dekoration planen (ggf. mit Florist*in)		
	Beschilderung vor Ort (Pfeile, Namensschilder, Poster, Aufsteller, Mülleimer etc.)		
	Tisch-Namensschilder für Vortragende/Moderation		
	Namensschilder für Teilnehmende		

Status	Was	Wer	Wann
	Personenbetreuung <ul style="list-style-type: none"> • Tagungsbüro/Empfang einrichten • Teilnehmer*innenliste hinterlegen • Personen für Betreuung der Referent*innen bestimmen • Geschenke für Referent*innen/Moderator*innen besorgen 		
	Barrierefreiheit beachten (Accessible Meetings Toolkit from the American Bar Association)		
	Nach der Veranstaltung aufräumen <ul style="list-style-type: none"> • Schilder abhängen • Mülleimer leeren • Reinigung sicherstellen 		
Catering			
	Angebote einholen (vorher: Bezahlmodalitäten, Vergabeverfahren, etc. checken)		
	Getränke für Vortragende		
	Bedürfnisse der Teilnehmenden abfragen bzw. Caterer bitten, genügend Varianten (vegetarisch, vegan, glutenfrei, etc.) anzubieten		
Hotel			
	ggf. Tagungshotel mit einem Zimmerkontingent oder Hotel, mit dem die Einrichtung bereits kooperiert		
	Liste mit Hotелеmpfehlungen (inkl. Angaben zu Standard, Preisen, Entfernung zum Tagungsort, etc.)		
Anfahrt			
	Anfahrtsskizze (auch auf Website platzieren)		
	Parkmöglichkeiten		
	Barrierefreie Zugänge, Fahrstuhl		
	Beschreibungen für verschiedene Reisearten (Auto, Flugzeug, ÖPNV, Fahrrad)		
	Taxi-Nummern		
Technik			
	Kontakt zu Technischem Support/Hausmeistern aufnehmen		
	Vor-Ort-Termine ausmachen (Technik-Check)		

Status	Was	Wer	Wann
	Anforderungen definieren: Was wird gebraucht? (Rechner, Beamer, Mikrofone, Lautsprecher, Drucker, Pointer)		
	Tools für Moderation: Moderationskoffer, Pinnwände, Flipcharts und Papier, Arbeitsmaterialien für die Teilnehmenden		
	Technik für Präsentationen von Gastredner*innen planen (Präsentation vorher schicken, auf USB-Stick mitbringen, Format etc.)		
	Küche vor Ort bzw. Ansprechperson für Catering		
	WLAN-Zugang für alle gewährleisten		

- » Im Folgenden werden Punkte zur Organisation einer Online-Veranstaltung aufgelistet. Diese können bei der Planung einer Veranstaltung vor Ort übersprungen werden.

Online-Spezifika			
Allgemeines			
	Kostenkalkulation: Online-Tools, Hilfskräfte, Werbung		
	Barrierefreiheit beachten (Mehr Informationen dazu)		
	Kommunikation: <ul style="list-style-type: none"> • nach Zusage folgende Links zusenden: • Link zum Meetingraum + Erklärungen zur Nutzung • Link zum Tool für Zusammenarbeit (z. B. Online-Pad) • ggf. Materialien/Leseempfehlungen vorbereiten und vorab verschicken • ggf. Linksammlung zur Vorbereitung: <ul style="list-style-type: none"> z. B. allgemeines zu OA und spez. auf Workshop zugeschnittenes (Videos, Texte etc.) z. B. aktuelles zu OA (Blogs, Websites, Kontakte) 		
	Virtuelles Socializing während der Veranstaltung + Abendprogramm einplanen		
	Carepaket <ul style="list-style-type: none"> • Inhalt besorgen • Adressen abfragen • mind. eine Woche vorher versenden 		

Status	Was	Wer	Wann
Technik			
	Meetingraum: Videokonferenztools auswählen und Raum erstellen (technische Einrichtung der Rechte beachten beim Anlegen der Räume)		
	Auswahl von Tools zur Zusammenarbeit (z. B. Umfrage-tool, Online-Pinnwand, kollaboratives Pad)		
	Online-Raum zum Socializen schaffen		
	Technik-Test mit Teammitgliedern		
	Technik-Test mit Vortragenden/Moderator*innen		
	Support: Technischer Support für alle Räume und Tools		
	Tool-Anleitungen mit Bildern für Teilnehmende/Vortragende/Moderator*innen bereitstellen		

Evaluationsfragebogen (Vorlage)

Gesamtbeurteilung der Veranstaltung

Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit dieser Veranstaltung?

- Sehr zufrieden Eher zufrieden Eher unzufrieden Sehr unzufrieden

Die Veranstaltung bot mir Gelegenheit zu interessanten fachlichen Kontakten.

- Trifft voll zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft gar nicht zu

Besonders gefallen hat mir: [Freitext] _____

Was könnten wir verbessern? [Freitext] _____

Beurteilung der Veranstaltungsinhalte

Die Veranstaltung war klar und schlüssig strukturiert.

- Trifft voll zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft gar nicht zu

Die Inhalte der Veranstaltung sind für meine aktuelle berufliche Tätigkeit relevant.

- Trifft voll zu Trifft eher zu Trifft eher nicht zu Trifft gar nicht zu

Organisation

Wie zufrieden waren Sie mit:

Oranisation und Kommunikation

- Sehr zufrieden Eher zufrieden Eher unzufrieden Sehr unzufrieden

Rahmenprogramm

- Sehr zufrieden Eher zufrieden Eher unzufrieden Sehr unzufrieden

Zu welchen Themen würden Sie weitere Veranstaltungen besuchen? [Freitext] _____

Wie haben Sie von dieser Veranstaltung erfahren?

- IPOA-Mailingliste
- Webseite open-access.network
- Facebook
- Twitter
- Sonstiges

Datenschutzhinweis*

*Mir ist bekannt, dass die hier eingegebenen Angaben in anonymisierter Form von [Einrichtung] gespeichert und vom [Projekt open-access.network] zur Evaluation der Veranstaltung ausgewertet werden.

IV) Best-Practices

Das Projekt open-access.network hat in den Jahren 2020 und 2021 zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Open Access in verschiedenen Formaten ([siehe Kapitel 2](#)) durchgeführt. Da diese Jahre von der Covid-19-Pandemie geprägt waren, konnten keine Präsenzveranstaltungen stattfinden. Daher hat das Projekt bislang fast ausschließlich Online-Formate veranstaltet.

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse daraus festgehalten, Herausforderungen geschildert und Lösungsansätze aufgezeigt. Dabei wird auf folgende Fragen eingegangen:

- Was war spezifisch für die Organisation dieser Veranstaltung?
- Welche Herausforderungen gab es?
- Welche Lösungen wurden dafür gefunden?
- Worauf musste man besonders bei der Durchführung achten (vor und während der Veranstaltung)?
- Wie sah die Agenda aus?

Die Schilderung der vergangenen Online-Veranstaltungen gibt Anhaltspunkte dafür, worauf bei der Organisation von zukünftigen Events geachtet werden sollte. Somit bietet dieses Kapitel eine Hilfestellung für Veranstaltende bei der Durchführung ihrer Events.

Praxis-Beispiele für die verschiedenen Veranstaltungsformate folgen auf den nächsten Seiten.

Thematische Workshops

Was war spezifisch für die Organisation dieser Veranstaltung?

Die im folgenden beschriebene Planung und Durchführung bezieht sich auf mehrere Workshops zum Thema Kompetenzaufbau in Open Access. Sie richteten sich an Open-Access-Professionals und Wissenschaftler*innen aus Disziplinen, in denen die Open-Access-Transformation noch ausgebaut werden kann. Im Projektkontext waren das die Disziplinen Rechtswissenschaft, Musikwissenschaften/Künste, Technik- und Ingenieurwissenschaften sowie Chemie.

Welche Herausforderungen gab es?

Die Bandbreite der einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen machte eine bedarfsorientierte Auswahl relevanter Fragestellungen der Open-Access-Transformation schwierig. Dabei war uns wichtig, einen thematischen Schwerpunkt zu setzen, um potenzielle Veranstaltungsteilnehmer*innen aus den disziplinären Communities anzusprechen. Die Akquise von Referent*innen aus den Disziplinen sowie die Bewerbung in den jeweiligen Communities stellten eine Herausforderung dar. Oft gingen Anfrage-E-Mails unter oder wurden aus zeitlichen Gründen abgesagt.

Welche Lösungen wurden dafür gefunden?

Zwecks Planung und inhaltlicher Ausrichtung der Workshops haben wir relevante Akteur*innen aus den entsprechenden fachlichen Infrastrukturen als Partner*innen identifiziert und zur Kooperation eingeladen. Dazu wurden insbesondere die Fachinformationsdienste (in den Disziplinen Recht und Technik), überregionale fachspezifische Forschungsinfrastruktureinrichtungen (Technische Informationsbibliothek - TIB im Fall Chemie) oder die Universitätsbibliothek der größten künstlerischen Hochschule Deutschlands (UB der Univer-

sität der Künste Berlin (UdK), die alle Disziplinen der Kunst abdeckt), angesprochen. Dies sorgte für Akzeptanz in der Fachwelt, erleichterte die Akquise der Referent*innen sowie die Bewerbung der Veranstaltung in den disziplinbezogenen Kanälen.

Worauf musste man besonders achten vor und während der Veranstaltung?

Wir achteten darauf, dass die Themenauswahl genau die spezifischen Bedarfe der jeweiligen Zielgruppe (sowohl OA-Professionals als auch Wissenschaftler*innen) adressiert und z. B. die fachspezifischen Barrieren, Herausforderungen, Wege für Sensibilisierung etc. berücksichtigt werden.

Bei der Zielgruppe OA-Professionals war zu beachten, dass zum einen die Nutzendperspektive in den Mittelpunkt rückt (z. B. über die Einladung einer Keynote aus der Wissenschaft) und zum anderen genug Raum für einen moderierten Austausch angeboten wird. Hier sind unterschiedliche Formate denkbar wie z. B. Thementische, Breakout-Diskussionen oder Brainstorming.

Bei der Zielgruppe Wissenschaft boten sich insbesondere praxisnahe Hands-On-Formate an. Es sollten sowohl die Wege und Modelle von Open Access (anhand grundlegender Informationen und Best-Practice-Beispielen) als auch Beratungskomponenten vereint werden und somit eine konkrete Unterstützung in praktischen Fragen des OA-Publizierens in den jeweiligen Disziplinen geboten werden. Dabei setzten wir auf einen Input durch Referent*innen aus der Infrastrukturebene, aus Verlagen, etc. zur Vorstellung disziplinspezifischer OA-Publikationsangebote, aber auch Formate wie Frage-Antwort, Testimonials aus der Wissenschaft, How-To-Anleitungen, kollegiale Beratung, etc. bieten sich an.

Wie sah die Agenda aus?

Siehe Tabelle auf der nächsten Seite.

Beispiel für die Agenda:

Uhrzeit	Thema
09:45 - 10:00	Ankommen
10:00 - 10:10	Begrüßung, Vorstellung der Agenda
10:10 - 10:30	Einführende Impulse
10:30 - 12:00	Themenblock I: Neue Publikationsformate
13:00 - 14:30	Themenblock II: Herausforderungen und neue Geschäftsmodelle
14:30 - 15:00	Abschlussplenum

Nachbericht:

- Mathieu, C. (2021). Neue Publikationsformate und ihre Finanzierung – ein ergänzter Workshopbericht zur Open Access-Transformation der Rechtswissenschaften. URL: blog.sbb.berlin/oa-transformation

Barcamp

Was war spezifisch für die Organisation dieser Veranstaltung?

Das Format Barcamp ist im Vergleich zu klassischen Konferenzen offener und verzichtet auf ein vorgegebenes Programm. Stattdessen können Teilnehmende selbst Themen vorschlagen oder Sessions halten und sich so zu den für sie spannenden Inhalten austauschen. Man trifft sich zu einem Barcamp in lockerer Atmosphäre, sammelt Ideen und wechselt je nach Bedarf individuell zwischen den Sessions hin und her. Bei der Organisation haben wir darauf geachtet, ausreichend Zeit für das zu Beginn stattfindende „Planning“, sowie für die einzelnen Sessions und auch für soziale Begegnungen zwischendurch einzuplanen.

Welche Herausforderungen gab es?

Während der Covid-19-Pandemie mussten wir solch ein interaktives Setting in einen virtuellen Raum überführen und wollten

dabei dem Charakter eines Barcamps treu bleiben. Insgesamt ist die Herausforderung bei der Planung eines Barcamps, dass kein Programm feststeht. So besteht immer die Unsicherheit, ob überhaupt Sessions zustandekommen. Diese Sorge erwies sich jedoch als unbegründet, da die Teilnehmenden sehr aktiv mitgewirkt haben.

Welche Lösungen wurden dafür gefunden?

Wir entschieden uns für das interaktive Tool gather.town als technische Basis für die Online-Durchführung. Dieses Tool lässt aus unserer Sicht besser als andere Videokonferenzsoftwares, wie beispielsweise Zoom oder BigBlueButton, schnelle Gesprächswechsel und das eigenständige Bilden von Kleingruppen zu. Zusätzlich haben wir im Programmablauf Zeiten zum Kennenlernen und Vernetzen eingeplant und so z. B. ein Speed-Dating stattfinden lassen. Damit wurde eine lockere Atmosphäre geschaffen.

Worauf musste man besonders achten vor und während der Veranstaltung?

Bei der Bewerbung der Veranstaltung haben wir das Konzept des Barcamps noch einmal erklärt, da man nicht davon ausgehen kann, dass alle das Format kennen. Außerdem war eine Anleitung für die technischen Tools notwendig. Eine Anmeldung war hilfreich, um die Teilnehmerzahl einzuschätzen - wobei (online) meist von einer Absprungrate von ca. 20% zu rechnen ist. Zudem erstellten wir Back-up-Räume, falls der gather.town-Raum technische Probleme verursachen würde.

Während der Veranstaltung zahlte sich die Einrichtung einer "Helpdesk"-E-Mail-Adresse aus, da sich dort mehrere Personen gemeldet haben, die während der Veranstaltung Probleme mit der Technik hatten. Zudem benötigten wir im digitalen Format

ca. 12 Support-Personen zur Betreuung des Helpdesks per E-Mail und im Raum selbst. Das Organisationsteam hatte einen gemeinsamen Chatroom, in dem sich alle in Echtzeit auch während des Events mit-einander abstimmen konnten, was sich als sehr nützlich herausstellte.

Gather.town braucht viel Speicher- und Internetkapazität. Zudem können die Teilnehmenden nicht zentral stumm geschaltet werden, daher ist mit vielen Störgeräuschen zu rechnen. Zu Beginn wurden die Teilnehmenden daher darauf hingewiesen, eigenverantwortlich darauf zu achten.

An den Programmpunkten zur Vernetzung, wie z. B. dem Speed-Dating, haben nicht alle Anwesenden teilgenommen, aber die Resonanz der Personen, die teilgenommen haben, war sehr positiv.

Beispiel für die Agenda:

Uhrzeit	Thema Tag 1
08:45 - 09:00	Online-Check-In
09:00 - 09:15	Technik-Einführung
09:15 - 09:45	Begrüßung & Kennenlernen
09:45 - 10:45	Sessionplanning
10:45 - 11:30	Session 1
11:30 - 11:45	Pause
11:45 - 12:30	Socializing
12:30 - 13:30	Mittagspause
13:30 - 14:15	Session 2
14:15 - 14:30	Ausklang erster Tag
ab 20 Uhr	Abendprogramm

Uhrzeit	Thema Tag 2
09:00 - 09:15	Ankommen
09:10 - 09:45	Sessionplanning II
09:45 - 10:30	Session 3
10:30 - 10:45	Pause
10:45 - 11:30	Session 4
11:30 - 12:15	Socializing
12:15 - 13:15	Mittagspause
13:15 - 14:00	Session 5
14:00 - 14:30	Resümee & Verabschiedung

Nachbericht:

- Schneider, H., Heber, M. & Kirchner, A. (2021). [Open Access goes Barcamp, Teil 1: Ein neuer Vernetzungspunkt der Open-Access-Community.](#)
- Schneider, H., Heber, M. & Kirchner, A. (2021). [Open Access goes Barcamp, Teil 2: Wie man Vernetzung online gestalten kann.](#)

Staff Week

Was war spezifisch für die Organisation dieser Veranstaltung?

Open Access Staff Weeks geben Mitarbeitenden in Bibliotheken die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen anderer Einrichtungen zu werfen. Dabei haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, sowohl Best Practices als auch aktuelle Herausforderungen in der Umsetzung von Open Access kennenzulernen – z. B. bei der Ausgestaltung von Publikationsfonds oder der Kommunikation mit den Wissenschaftler*innen. Das Veranstaltungsformat bietet eine hervorragende Gelegenheit zum Wissens- und Erfahrungsaustausch und zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen zu stärken.

Die Veranstaltung ist für eine Gruppengröße von ca. 10 Personen ausgelegt und dauert mehrere Tage. Die Voraussetzung ist ein/e Kooperationspartner*in, der/die mehrere Tage lang einen Einblick in die eigene Institution gibt. Damit geht ein relativ großer Organisationsaufwand für vergleichsweise wenige Teilnehmer einher, jedoch kann auch ein engeres Verhältnis untereinander entstehen.

Welche Herausforderungen gab es?

1. Die Suche von Kooperationspartner*innen stellte eine Herausforderung dar, da eine Staff Week verhältnismäßig viel Aufwand für alle Beteiligten bedeutet.
2. Zudem verteilte sich die Organisation des Events auf das Projektteam und den Kooperationspartner. Das Projektteam kümmerte sich um die Rahmenbedingungen (Ort, Technik, Programmablauf, Vernetzung), der/die Kooperationspartner*in füllte das Programm inhaltlich. Dies erforderte einen hohen Abstimmungsaufwand.
3. Während der Covid-19-Pandemie muss-

ten wir diese dreitägige Vernetzungsveranstaltung virtuell gestalten und wollten dabei dem vernetzenden Charakter der Staff Week gerecht werden.

4. Die geringe Zahl der Teilnehmenden sollte allen hinreichend Raum bieten, war aber davon abhängig, dass alle auch motiviert sind, sich aktiv zu beteiligen.
5. Das Programm musste stimmig auf drei Tage aufgeteilt werden. Ein einzelner Tag sollte nicht zu lang sein, aber auch ausreichend Inhalte bieten und spannend genug sein, um die Teilnehmenden zum Dabeibleiben und Mitmachen zu animieren. Vor allem im Online-Kontext war mit mehr Ablenkung zu rechnen, da es ein Leichtes ist, das Bildschirmfenster zu wechseln.

Welche Lösungen wurden dafür gefunden?

1. Wir nutzten persönliche Kontakte aus unserem Netzwerk und zeigten ihnen bei der Akquise die Vorteile für die eigene Institution auf, wie z. B. die deutschlandweite Vernetzung und der Austausch mit gleichgesinnten Kolleg*innen. Darüber hinaus versicherten wir, dass die Kooperationspartner*innen nur inhaltlichen Input liefern müssen, wir kümmerten uns um die Rahmenbedingungen.
2. Die Abstimmung zwischen Orga-Team und Kooperationspartner*innen erfolgte per E-Mail und per Videokonferenz in regelmäßigen Abständen.
3. Wir entschieden uns für das interaktive Tool gather.town als technische Basis. Dieses Tool hat u. a. bei schnellen Gesprächswechseln und dem eigenständigen Bilden von Kleingruppen Vorteile gegenüber anderen Videokonferenzsoftwares wie Zoom oder BigBlueButton. Zudem haben wir im Programmablauf

Zeiten zum Kennenlernen und Vernetzen eingeplant und so z. B. ein Speed-Dating stattfinden lassen.

4. Die Teilnehmenden mussten sich mit einem Motivationsschreiben bewerben und wir als Veranstaltende behielten uns eine Auswahl vor. So wurden die Teilnehmenden schon mit der Anmeldung animiert, selbst aktiv zu werden.

5. Die erste Staff Week im Online-Kontext führten wir an drei ganzen Tagen durch. Dabei wurde sich in der Veranstaltungsevaluation von den Teilnehmenden gewünscht, das Programm zu kürzen. Daher entschieden wir uns bei der Durchführung der zweiten Online-Staff-Week für ein halbtägiges Programm mit mehreren kurzen Pausen. Bei einer Staff Week vor Ort wäre ein ganztägiges Programm dennoch angebracht.

Worauf musste man besonders achten vor und während der Veranstaltung?

Bei der Bewerbung der Veranstaltung haben wir die Zielgruppe erwähnt und die Vorteile einer Staff Week hervorgehoben. Die Auswahl der Kooperationspartner*innen musste möglichst früh stattfinden. Außerdem wurde eine recht lange Anmeldephase eingeplant, sodass die Teilnehmenden ausreichend Zeit hatten, die Teilnahme ggf. mit den eigenen Vorgesetzten abzustimmen und ein Motivationsschreiben zu verfassen. Dabei konnte das vorläufige Programm als Orientierung dienen.

Für die konkrete inhaltliche Ausgestaltung waren die Kooperationspartner*innen zuständig, die Verteilung und Länge der Themen in der Agenda legten jedoch wir vom Projektteam fest. Auch schlugen wir konkrete didaktische Methoden zur Aktivierung der Teilnehmenden vor.

Zudem sollte ausreichend Zeit für die Erstellung der Online-Räume und Tool-Anleitungen sowie Technik-Tests mit allen Beteiligten eingeplant werden.

Am ersten Morgen musste etwas mehr Zeit zum Ankommen und für die Erklärung der Technik eingeplant werden. Zudem gab es am letzten Tag einen Slot für weitere, noch offen gebliebene Fragen. Diesen nutzten wir einerseits um Vorträge nachzuholen, die in den vorherigen Tagen aus zeitlichen Gründen oder krankheitsbedingt ausgefallen waren, andererseits um den Teilnehmenden nochmals Raum für eigene Fragestellungen/Themen zu geben.

In der ersten Staff Week wurde sich mehr Interaktivität gewünscht. Das reine Vortragen der OA-Aktivitäten des Kooperationspartners wurde als zu frontal empfunden. Die Partizipation der Teilnehmenden sollte demnach einen hohen Stellenwert haben. Abhilfe konnten hier verschiedene didaktische Methoden schaffen (siehe Kapitel 1 „Sammlung der Methoden“).

Wie sah die Agenda aus?

Siehe Tabelle auf der nächsten Seite.

Beispiel für die Agenda:

(3 Tage online, halbtags)

Uhrzeit	Tag 1	Tag 2	Tag 3
08:45 - 09:00	technische Einführung		
09:00 - 09:15	Begrüßung	Warm-up	Warm-up
09:15 - 10:15	Kennenlernen	Speed-Dating	Schwerpunktthema 4: Vernetzen
10:15 - 10:30	Pause	Pause	Pause
10:30 - 12:00	Vorstellen der Kooperationspartner	Schwerpunktthema 2: Zielgruppenkommunikation	Offene Runde „Bring Your Own Problem“
12:00 - 12:15	Pause	Pause	Pause
12:15 - 13:30	Schwerpunktthema 1: Finanzierung	Schwerpunktthema 3: Zweitveröffentlichungsservice	Feedback & Verabschiedung
ab 20 Uhr	freiwilliges Abendprogramm		

Nachbericht:

- Schneider, H., Kirchner, A. & Heber, M. (2021). Netzwerken geht auch Online. Umsetzung einer Online Staff Week zum Thema Open Access – ein Erfahrungsbericht. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5709>
- Schneider, H., open-access.network (2021). [Vernetzung von Hochschulbibliotheken. Nachbericht zur virtuellen Open Access Staff Week für \(Fach-\)Hochschulen.](#)

Train the Trainer

Was war spezifisch für die Organisation dieser Veranstaltung?

Die Train-the-Trainer-Angebote adressieren publikationsunterstützendes Personal bzw. Personen, die Publizierende beraten. Ziel ist es, Multiplikator*innen mit Kenntnissen der didaktischen Vermittlung auszustatten, um sie bei der zielgruppengerechten Vermittlung von Open Access an ihren Einrichtungen zu unterstützen.

Ein Expert*innenvortrag half den Teilnehmenden, ihre eigenen (thematischen) Kenntnisse in dem Feld auszubauen. Die Anwendung verschiedener didaktischer Methoden half außerdem bei der Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle. Das Wechselspiel aus Reflexion, Wissensaneignung und Aktion wurde durch die Gestaltung eines eigenen Mini-Trainings abgerundet. Die Form der Veranstaltung verlangt, dass die Vortragenden Trainer*innen an der Interaktion teilnehmen und es keine hierarchiegebundene Lehrstruktur gibt.

Anders als bei Train the Expert Workshops nahm die Vermittlung zu thematischen Kenntnissen rund um das Thema Open Access hier eine nachgelagerte Rolle ein. Im Mittelpunkt des Train-the-Trainer-Angebots standen didaktische Kenntnisse. Das Format lebte von dem Erfahrungsaustausch und der Vernetzung der Teilnehmenden.

Die Veranstaltung war für eine Gruppengröße von ca. 15 Personen ausgelegt und dauerte zwei Tage. Bei der Wiederholung des Trainings blieb die Struktur immer ähnlich, ggf. erfolgte eine Abwandlung behandelter Open-Access-Themen und angewandeter Methoden.

Einen tieferen Einblick in die Inhalte und den organisatorischen Rahmen bietet das kooperativ gestaltete Konzept „Open Access und wissenschaftliches Publizieren: Train-the-Trainer-Konzept“ (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6034407>).

Welche Herausforderungen gab es?

Aufgrund der Pandemie wurde das Format einer zweitägigen Präsenzveranstaltung in ein Online-Format transferiert. Zunächst waren Anpassungen bei der Dauer, der Umsetzung der vermittelten didaktischen Methoden und der Arbeitsunterlagen nötig. Eine weitere Herausforderung stellte das Nähe-Distanz-Verhältnis und das Schaffen einer angenehmen Workshop-Atmosphäre dar. Die Einbindung verschiedener Kenntnisstände der Teilnehmenden und die Wahl bzw. Eingrenzung der Zielgruppen, stellten den/die Trainer*in im Vorfeld der Veranstaltung vor eine Herausforderung. Teilweise stimmten angemeldete Personen nicht mit der adressierten Zielgruppe überein.

Welche Lösungen wurden dafür gefunden?

Besonders relevant war die Festlegung der Dauer des Online-Workshops auf zwei halbe Tage. So konnte die Aufmerksamkeitsspanne der Teilnehmenden aufrecht erhalten werden und auch Personengruppen mit Teilzeitanstellung konnten an dem Angebot teilnehmen. Regelmäßige Pausen nach etwa 45 bis 60 Minuten waren wichtig.

Der Transfer der Methoden in das Online-Format gestaltete sich anspruchsvoll. Eine wertvolle Orientierungshilfe bot das Train-the-Trainer-Konzept von FDMentor (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5773203>). Bei der Umsetzung des Mini-Trainings war jedoch besondere Kreativität und das Bedenken weiterer Unterstützungsformen gefragt. So mussten beispielsweise Methoden, die eine Interaktion enthielten, online anders umgesetzt werden. Etwa wurden Karten nicht blind aus einem Umschlag gezogen, sondern über einen Online-Zufalls-generator ermittelt.

Die Nutzung von Gruppenarbeitsräumen sowie ein Wechsel zwischen Arbeitsauf-

trägen in Kleingruppen und der Arbeit im Plenum trugen zur Aktivierung der Teilnehmenden bei. Bei der Wahl von Online-Tools war auf deren DSGVO-Konformität zu achten. Besonders relevant war es, dass der/die Trainer*in sowohl den Arbeitsauftrag als auch die Nutzung des Online-Tools genau zeigte und erklärte, bevor die Arbeitsphasen in Kleingruppen begannen.

Wo in Präsenz Nähe durch physische Anwesenheit geschaffen wird, musste dies im Online-Format mithilfe eines respektvollen, aufmerksamen, ermutigenden und inkludierenden Umgangs geschehen. Es war wichtig, dass der/die Trainer*in die Angebote oder Kenntnisstände der Teilnehmenden und die (Open-Access-)Angebote der einzelnen Institutionen kannte. Das trug zur Einbindung während des Workshops bei und konnte bei der Auswahl zu behandelnder Themen helfen. Alle sollten zu jeder Zeit das Gefühl bekommen, Raum für ihre Fragen und Wünsche zu haben. Ein*e Trainer*in sollte, trotz vorgefertigter Lehrdrehbücher, flexibel in der zeitlichen Einteilung des Workshops sein.

Die Wahl einer Zielgruppe war aufgrund von Diskursen innerhalb der Community oder aber als Reaktion auf geäußerte Bedarfe erfolgt. Sobald sich Personen anmeldeten, die nicht mit der adressierten Zielgruppe übereinstimmten, hat der/die Trainer*in diese ermutigt an einem Folgeangebot teilzunehmen. Entlang der abgefragten Wünsche der Zielgruppe erfolgte die Wahl der eingeladenen Expert*innen.

Worauf musste man besonders achten vor, während und nach der Veranstaltung?

Bei der Vorbereitung erwies sich ein Pad als nützlich, welches eine Abfrage der Teilnehmenden nach ihren Wünschen/Erwartungen/Kenntnisständen sowie das Sammeln von Kontaktadressen auf freiwilliger Basis ermöglichte. Weiterhin wurde eine Filesha-

ring-Plattform eingerichtet, die allen Beteiligten Zugriff auf Arbeitsdokumente und Folien ermöglichte. Besonders wichtig war, die verwendeten kollaborative Tools vorher zu testen, sodass ein reibungsloser Ablauf (z. B. Freischaltung aller relevanten Funktionen) gewährleistet werden konnte.

Die Auswahl einer Zielgruppe, die Bewerbung der Veranstaltung sowie die Anfrage eine*r Referent*in erfolgten etwa sechs Wochen vor der Veranstaltung. Im Anmeldeformular wurden Informationen zu der Möglichkeit einer Abmeldung bereitgestellt. Zwei Wochen vorher wurden der Zugangslink und eine Vorabfrage versendet. Außerdem erhielten die Teilnehmenden im Vorfeld eine Liste der genutzten Tools und weiterführende Links zur inhaltlichen Vorbereitung.

Während der Veranstaltung war es wichtig, alle verwendeten Tools und Methoden genau zu erklären, auf Nachfragen einzugehen und sich dabei Zeit zu nehmen. Viele Pausen, nach etwa 45 bis 60 Minuten, waren außerdem hilfreich. Eine zusätzliche Möglichkeit des Online-Austauschs in den Pausen wurde erfahrungsgemäß eher nicht gewünscht. Verschiedene Wege (siehe Kapitel 1 "Sammlung der Methoden" > in der Phase "Pause") ermöglichen eine Zwischenabfrage des Energie-Levels der Teilnehmenden.

Während der Arbeit in Gruppenräumen wurden die Anwesenden gefragt, ob sie zusätzliche Arbeitszeit benötigen. Um auf die Schnelligkeit der Teilnehmenden flexibel eingehen zu können, lohnte es sich, eine weitere Methode (bspw. in Form des Open-Access-Dojo, ein Rollenspiel) oder einen weiteren Themenkomplex vorzubereiten und diesen in der Hinterhand zur Vermittlung bereit zu haben.

Für die Dokumentation der Veranstaltung können Teilnehmende eingebunden werden z. B. indem sie um Unterstützung, bspw.

in Form von Mitschriften, Protokollen oder Beobachtung des Chats, gebeten werden. Ein Tipp an die Trainer*innen: Es lohnt sich, Stille auszuhalten und ggf. etwas länger auf Antworten zu warten.

lich begrenzte Filesharing-Plattform oder E-Mail-Anhänge auf Präsentationen, eine Liste mit empfohlenen Links und auch die eigens bearbeiteten Blätter zuzugreifen.

Nach dem Workshop hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, über eine zeit-

Beispiel für die Agenda:

Uhrzeit	Thema Tag 1
09:00 – 9:30	Willkommen, Warm-up (inkl. Vorstellung), Rahmen klären
09:30 – 10:05	Expert*innenvortrag
10:05 – 11:05	kurze Pause
11:05 – 11:45	Schwerpunkt Didaktik: eigene Rolle, Zielgruppen
11:45 – 11:55	optional: kurze Pause
11:55 – 12:25	Schwerpunkt Didaktik: Lernen und Vermittlung & Schwerpunkt Open Access: Finanzierung und Förderung
12:25 – 12:30	Zwischenfazit und Abschluss

Uhrzeit	Thema Tag 2
9:00 – 9:10	Warm-up und Recap
9:10 – 10:10	Schwerpunkt Open Access: Zweitveröffentlichung und Monitoring
10:10 – 10:20	kurze Pause
10:20 – 10:55	Schwerpunkt Didaktik: Veranstaltungsformate und Kommunikationskanäle, Motivation
10:55 – 11:00	optional: kurze Pause
11:00 – 11:50	Schwerpunkt: Minitraining (Gruppenarbeit)
11:50 – 12:00	kurze Pause
12:00 – 12:20	Schwerpunkt: Minitraining (Präsentation und Feedback im Plenum)
12:20 – 12:30	Wrap-up, Feedback, Abschluss

Workshop-Präsentation:

- Martin, L. (2021). Train-the-Trainer-Workshop: Open Access an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften – Multiplikator*innen für eine offene Wissenschaft. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5266574>

Quellen für Train-the-Trainer-Konzepte:

- Biernacka, K., Buchholz, P., Danker, S. A. et al. (2021). Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5773203>
- Biernacka, K., Halbherr, V., Lange, M., Martin, L., Mieck, C. & Reimer, N. (2022). Open Access und wissenschaftliches Publizieren: Train-the-Trainer-Konzept. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6034407>

Online Talk

Was war spezifisch für die Organisation dieser Veranstaltung?

Bei diesem Veranstaltungsformat handelt es sich um eine Veranstaltungsreihe von kurzen Online-Vorträgen zu wechselnden Themen. Um Kontinuität zu gewährleisten, wurde der 4. Donnerstag jeden Monats von 14-15 Uhr als Regeltermin festgelegt.

Die Moderation wurde von einem kleinen Moderationsteam übernommen, Referent*innen wechselten je nach Themengebiet. Der Vortrag selbst sollte nicht viel länger als eine halbe Stunde in Anspruch nehmen, um im Anschluss ausreichend Zeit für die Diskussion von Fragen der Teilnehmenden zu haben. Die kurze Vortragszeit sollte die Möglichkeit zur Teilnahme vereinfachen, war jedoch hauptsächlich dem Zweck geschuldet, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei Online-Veranstaltungen recht kurz ist.

Besonders wichtig war, eine Teilnahme ohne vorherige Anmeldung zu ermöglichen. Dies sollte den Interessierten mehr Flexibilität ermöglichen und die Hürde zur Teilnahme reduzieren.

Welche Herausforderungen gab es?

Durch die variierenden Themen mussten diese im Vorfeld für jede Veranstaltung neu geplant und entsprechend Expert*innen für die Vorträge gewonnen werden. Dies erforderte einen gewissen Vorlauf für die Veranstaltungen.

Durch den Verzicht auf eine Registrierung war vor den einzelnen Talks die Zahl der Interessierten unbekannt. Dies stellte vor allem aus technischer Sicht eine Herausforderung dar, weil das verwendete Tool BigBlueButton nur eine begrenzte Zahl an Teilnehmenden unterstützt. Daher musste

im Vorfeld eingeschätzt werden, ob potenziell mehr als 300 Personen dem Talk zuhören möchten.

Welche Lösungen wurden dafür gefunden?

Der Regeltermin vereinfachte die Planung, da nicht für jeden Monat Tag und Uhrzeit neu gefunden werden mussten. Expert*innen wurden auch aus dem Netzwerk der Kooperationspartner*innen rekrutiert. Da vor allem rechtliche Themen einen großen Anklang fanden, wurde in solchen Fällen auf ein anderes Tool (Webex) zurückgegriffen, das mehr Teilnehmende zulässt.

Worauf musste man besonders achten vor, während und nach der Veranstaltung?

Je nach geschätzter Teilnehmendenzahl wurde ein geeignetes Videokonferenztool ausgewählt, um allen Interessierten eine Teilnahme zu ermöglichen. Die Auswahl von Themen und Referent*innen musste frühzeitig getroffen werden, um genügend Zeit für die Ankündigung des nächsten Events zu haben.

Zu Beginn jeder Veranstaltung wurde eine freiwillige Umfrage mit 3-4 Fragen zum Hintergrund der Teilnehmenden (z. B. Disziplin, Profession, Einrichtungstyp) durchgeführt. Diese Umfrage musste vorbereitet werden und die Ergebnisse wurden live eingeblendet. Während des Vortrags und in der Diskussion musste der Chat genau beobachtet werden, damit Fragen nicht untergehen.

Im Nachgang sollten die Präsentationsfolien sowie ggf. Aufnahmen des Vortrags öffentlich zugänglich gemacht werden. So können die Informationen jederzeit abgerufen und nachgelesen werden.

Ist eine Aufzeichnung gewünscht, müssen die Referent*innen dies einwilligen. Zusätzlich mussten wir uns vor der Veranstaltung in die Aufnahmemöglichkeiten einarbeiten und auf ein externes Programm ausweichen, um z. B. den Chat nicht mit aufzunehmen.

Wie sah die Agenda aus?

Jede Veranstaltung ging auf ein spezifisches Thema ein, jedoch wurde stets darauf geachtet, die folgende Struktur beizubehalten:

Beispiel für die Agenda:

Uhrzeit	Thema
14:00 - 14:05	5 Minuten Begrüßung durch die Moderation, Vorstellung der Referent*innen sowie Durchführung einer freiwilligen Umfrage (3-4 Fragen zum Hintergrund der Teilnehmer*innen wie Disziplin, Profession, Einrichtungstyp)
14:05 - 14:35	30 Minuten Vortrag, währenddessen Fragen im Chat bereits gesammelt werden
14:35 - 15:00	25 Minuten Diskussion der Fragen

Website:

– <https://open-access.network/fortbilden/open-access-talk>

Vortragsbeispiel:

– Dreher, L. (2021). Open-Access-Vorgaben in EU-Projekten. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5223006> [Videoaufzeichnung: <https://doi.org/10.5446/48698>]

Anhang: Liste mit Online-Tools

Um die Umsetzung von Online-Veranstaltungen lebendiger zu gestalten, ist der Einsatz von verschiedenen interaktiven Tools nötig. Im Folgenden findet sich eine Sammlung von einigen Online-Programmen zur Umsetzung verschiedener Methoden. Die Sammlung stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

(Inhalte zuletzt geprüft: Juni 2022)

Tool und Einsatzbereich	kommerziell / open source	Registrierung nötig	DSGVO-konform*	weitere Infos	Link
Meetings, Webinare					
bigbluebutton	Open Source	Nur der/die Initiator*in	Ja	Auf eigenem Server installieren möglich. Der Anbieter empfiehlt max. 100 Teilnehmende für eine stabile Funktionalität.	bigbluebutton.org
jitsi meet	Open Source	Nein	Ja	Auf eigenem Server installieren möglich	jitsi.org/jitsi-meet
zoom	Kommerziell	Nur der/die Initiator*in	Nein	Zugang über Web oder App	zoom.us
TLK.IO	Open Source	Nein	Nein	Nur Chatfunktion	tlk.io
wonder.me	Kommerziell (free)	Nur der/die Initiator*in	Ja	Gemeinsames Treffen von vielen Personen, Gespräche in Kleingruppen, wechselnde Gesprächspartner durch Herumlaufen möglich	www.wonder.me
unhangout	Open Source	Ja	Ja	Auf eigenem Server installieren möglich, Videokonferenz integriert über jitsi, gemeinsamer Chatroom mit Breakout-Rooms	unhangout.media.mit.edu
Gather	Kommerziell (free bis 25 P. & plus)	Nur der/die Initiator*in	Nein	Gemeinsames Treffen von vielen Personen, Gespräche in Kleingruppen, wechselnde Gesprächspartner durch Herumlaufen möglich	gather.town

Umfragen, Abstimmungen, Quiz					
MINNIT'	Open Source	Ja	Ja	Browserbasiertes Online-Umfragetool	minnit-bw.de
Pingo	Kommerziell (free & plus)	Nur der/die Initiator*in	Ja	Alle, die ein internetfähiges Gerät besitzen können sofort teilnehmen	trypingo.com/de
mentimeter	Kommerziell (free & plus)	Nur der/die Initiator*in	Nein	Bei der Free-Variante Nur limitierte Frage-Optionen (max. 3 Fragen)	www.mentimeter.com
directpoll	Open Source	Nur der/die Initiator*in	Ja		www.directpoll.com
Kahoot!	Kommerziell (free & plus)	Nur der/die Initiator*in	Ja	"Free" = eingeschränkte Frageoptionen (4 Antworten zu Wahr-Falsch-Fragen)	kahoot.com
Quizlet	Open Source	Nur der/die Initiator*in	Ja		quizlet.com/de
Learning Snacks	Open Source	Nur der/die Initiator*in	Ja		www.learningsnacks.de
Particify	open source / Onlinedienst	Nur der/die Initiator*in	Ja	Umfragen, Quiz und Q&A	particify.de
poll everywhere	Kommerziell (free & plus)	Nur der/die Initiator*in	Nein		www.polleverywhere.com
oncoo	Open Source	Nein	Ja	Apps zum kooperativen Lernen	www.oncoo.de
tricider	Kommerziell , kostenlos	Nein	Ja	Ideen sammeln und abstimmen	www.tricider.com
memucho (derzeit: Beta)	Kommerziell , kostenlos	Ja (als Autor*in)	Ja	Wiki und Lernwerkzeug, private und öffentliche Lerninhalte	memucho.de
Texteditor					
etherpad	Open Source	Nein	Ja	Löschung Nur über Wikimedia-Account möglich	etherpad.org
ZUMPad	Open Source	Nein	Ja	Löschung per Anfrage möglich	zumpad.zum.de
Bitpaper	Kommerziell (free & plus)	Nein (free Version)	Nein	Daten werden nach 60 Tagen gelöscht	www.bitpaper.io

CodiMD	Open Source	Nein (Gastzugang)	Ja		hackmd.okfn.de
ethercalc	Open Source	Nein	Ja	Online-Tabelle	ethercalc.net
board.net	Open Source	Nein	Ja	Löschung per Anfrage möglich	board.net
riseup pad	Open Source	Nein	Ja	Löschung nach 1, 60 oder 365 Tagen	pad.riseup.net
GWDG Pad	Open Source	Nur der/die Initiator*in	Ja	Eigenständig löschar	pad.gwdg.de
yopad	Open Source	Nein	Ja	Daten werden nach (Wahl) 1, 30,365 Tage nach letzter Bearbeitung ODER auf Anfrage gelöscht	yopad.eu
Pinnwand / Whiteboard					
Padlet	Kommerziell (free & plus)	Nur der/die Initiator*in	Ja	"Free" = eingeschränkte Optionen (bis zu 3 Boards)	de.padlet.com
Explain Everything	Kommerziell (free & plus)	Nein	Ja		explaineverything.com
Collaboard	Kommerziell (free & plus)	Ja (free) / Nur der/die Initiator*in (plus)	Ja	"Free" = eingeschränkte Optionen (bis zu 3 Boards)	www.collaboard.app/de
Miro	Kommerziell (free & plus)	Ja (free) / Nur der/die Initiator*in (plus)	Ja	"Free" = eingeschränkte Optionen (bis zu 3 Boards und Anmeldung zur Mitarbeit)	www.miro.com
WBO	Open Source	Nein	Ja		wbo.ophir.dev
Ziteboard	Kommerziell (free & plus)	Ja	Ja		ziteboard.com
Whiteboardfox	Kommerziell (free & plus)	Ja	Nein	"Free" = Whiteboard wird nach 14 Tagen gelöscht	whiteboardfox.com
Mural	Kommerziell (free & plus)	Ja	Ja		mural.co
Conceptboard	Kommerziell (free & plus)	Ja	Ja		conceptboard.com/de

Flinga	Kostenlos	Nur der/die Initiator*in	Unklar		flinga.fi
cryptpad	Open Source	Nein	Ja	Enthält verschiedene Tools: Whiteboard, Pad, Tabellen, Kanban, Umfrage, ...	cryptpad.fr
Pinnet	Open Source	Ja	Ja		pinnet.eu
Mind Map					
WiseMapping	Open Source	Ja	Ja	Muss auf eigenem Server installiert werden	www.wisemapping.com
FreeMind	Open Source	Ja	Ja	Muss auf eigenem Server installiert werden	freemind.sourceforge.net/wiki/index.php
coggle	Kommerziell (free & plus)	Ja	Nein	"Free" = bis zu 3 Mind Maps	coggle.it
MindMeister	Kommerziell (free & plus)	Nur der/die Initiator*in	Ja	"Free" = bis zu 3 Mind Maps	www.mindmeister.com
Videos					
my simple show	Kommerziell	Ja	Ja	Keine kostenlose Version	www.mysimpleshow.com/de
powtoon	Kommerziell (free & plus)	Ja	Nein	"Free" = eingeschränkte Optionen (nicht als Videodatei speicherbar)	www.powtoon.com
loom	Kommerziell (free & plus)	Ja	Nein	"Free" = eingeschränkte Optionen (Anzahl und Länge der Videos beschränkt)	www.loom.com
Filehosting					
dropbox	Kommerziell (free & plus)	Ja	Nein		www.dropbox.com
sciebo	Open Source	Ja	Ja	Cloud-Dienst für Hochschulen in NRW	www.sciebo.de

owncloud	Open Source	Ja	Ja	Cloud-Dienst der GDWG	owncloud.gwdg.de
nextcloud	Open Source	Ja	Ja	Muss auf eigenem Server installiert werden	nextcloud.com
Zufallsgenerator					
Rad	Open Source	Nein	Ja	Zufallsauswahl mit Glücksrad	tools-unite.com/tools/random-picker-wheel
Wortlisten	Open Source	Nein	Ja	Zufallsgenerator für Begriffe, Zahlen, Zeichen, Ja/Nein, Wortlisten	www.matheretter.de/rec-hner/zufallsgenerator
Zahlen	Kostenlos	Nein	Ja	Zufallszahl-Generator	random.org
Allrounder					
cryptpad	Open Source	Nein	Ja	Enthält verschiedene Tools: Whiteboard, Pad, Tabellen, Kanban, Umfrage, ...	cryptpad.fr
GoConqr	Kommerziell (free & plus)	Nur der/die Initiator*in	Ja	Tools zur Erstellung von Lerninhalten	www.goconqr.com/de
Trello	Kommerziell (free & plus)	Ja	Nein	Auf Kanban basierender Aufgaben-Verwaltungs-Onlinedienst	trello.com/de
easelly	Kommerziell (free & plus)	Nein	Nein	Infografiken erstellen	www.easel.ly
canva	Kommerziell (free & plus)	Ja	Ja	Grafikdesign-Plattform	www.canva.com/de_de
Kanboard	Open Source	Ja	Ja	Muss auf eigenem Server installiert werden	kanboard.org
notion	Kommerziell (free & plus)	Ja	Ja	Datenbanken, Kanban-Boards, Wiki, Kalender, frei für 5 Personen	www.notion.so

Icons					
OSA Icon Library	Kostenlos	Nein		Icons CC-BY-SA	www.opensecurityarchitecture.org/cms/library/icon-library
Free Icons	Kostenlos	Nein		Sammlung kostenloser Icons zum Download, ohne Quellenangabe	uxwing.com
Free Vector ICONS	Kostenlos	Nein		Icons CC0	doi.org/10.5281/zenodo.2581783
Illustrations, icons & cartoons	Kostenlos	Nein		Icons CC0	www.fosteropenscience.eu/trainers-materials
Online-(Brett-)Spiele					
Montagsmaler	Kostenlos	Nein	Ja	Multiplayer-Zeichen- und Ratespiel	skribbl.io
Codenames	Kostenlos	Nein	Unklar	Kreatives Wörterraten in Teams	codenames.game
Stadt-Land-Fluss	Kostenlos	Nein	Ja		stadtlandfluss.cool
Puzzle	Kostenlos	Nein	Nein		thejigsawpuzzles.com
Puzzle, Quartett, Kreuzworträtsel, usw.	Kommerziell (free & plus)	Nein	Ja	Interaktive Online-Rätsel erstellen	puzzle.org

*Geprüft wurde, ob die Anbieter*innen sich selbst zu den Grundsätzen der Datenschutz-Grundverordnung ([DSGVO](#)) verpflichten (Stand: Juni 2022).

Falls nicht anders vermerkt, ist das dieses Veranstaltungskonzept unter der Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> lizenziert. Logos sind hiervon ausgenommen.

Zitationsvorschlag

open-access.network(2022). Veranstaltungskonzept. Eine Vorlage zur Organisation von Open-Access-Veranstaltungen. Version 1.0. DOI: 10.5281/zenodo.6078419

DOI: 10.5281/zenodo.6078419

